

Institut für Sektorenkopplung in der Energiewende

ARBEITSBERICHT NR. 01

EINSATZMÖGLICHKEITEN VON SOCIAL-MEDIA-MARKETING FÜR HANDWERKSBETRIEBE DER HEIZUNGSTECHNOLOGIE

Sarah Orłowski

Erstellt im Rahmen des Projektes Werkbank Sektorenkopplung

WERKBANK
Sektorenkopplung

Gefördert durch:

Bundesministerium
für Wirtschaft
und Klimaschutz

aufgrund eines Beschlusses
des Deutschen Bundestages

Gefördert durch:

Ministerium für Wirtschaft,
Industrie, Klimaschutz und Energie
des Landes Nordrhein-Westfalen

5-StandorteProgramm

Abstract

Die fortschreitende Digitalisierung prägt zunehmend die Unternehmenskommunikation und verändert die Erwartungen an die digitale Präsenz von Betrieben. Insbesondere Handwerksbetriebe der Heizungstechnologie stehen vor dem Hintergrund von Energiewende, Modernisierungsbedarf und Fachkräftemangel verstärkt im öffentlichen Fokus. Während Social Media auch im Handwerk an Bedeutung gewinnt, ist bislang nur begrenzt empirisch untersucht, wie entsprechende Kommunikationspraktiken konkret ausgestaltet sind. Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, die Einsatzmöglichkeiten von Social-Media-Marketing für Handwerksbetriebe der Heizungstechnologie zu analysieren und die sich daraus ergebenden Chancen und Herausforderungen zu untersuchen. Im Mittelpunkt steht folgende Forschungsfrage: „Wie setzen Handwerksbetriebe der Heizungstechnologie Social-Media-Marketing ein und welche Chancen und Herausforderungen ergeben sich daraus?“ Der Untersuchung liegt ein Mixed-Methods-Ansatz zugrunde, bestehend aus einer Social-Media-Analyse von neun Instagram-Profilen, die quantitative und qualitative Elemente verbindet, sowie einem ergänzenden leitfadengestützten Experteninterview. Die Ergebnisse zeigen, dass Social Media primär als Instrument des Imageaufbaus und der Markenpositionierung eingesetzt wird. Der Social-Media-Auftritt dient der Steigerung von Sichtbarkeit, der Stärkung der wahrgenommenen Professionalität sowie dem Aufbau von Vertrauen. Inhaltlich zeigt sich eine Schwerpunktsetzung auf Beiträge zu Mitarbeitenden und zur Unternehmenskultur, auf Projekt- und Leistungsdarstellungen sowie auf Corporate und Image Content. Als zentrales Format erweisen sich insbesondere kurze Videoinhalte in Form von Reels. Die Kommunikation erfolgt überwiegend authentisch und persönlich, wobei humorvolle und nahbare Inszenierungen erhöhte Interaktionswerte aufweisen. Reichweite entsteht dabei überwiegend punktuell durch einzelne besonders interaktionsstarke Beiträge. Insgesamt wird Social Media im untersuchten Kontext als fester Bestandteil einer modernen Unternehmenskommunikation verstanden, während eine fehlende Präsenz als attraktivitätsmindernd wahrgenommen wird.

Inhaltsverzeichnis

Abstract	I
Inhaltsverzeichnis	II
Tabellenverzeichnis	III
Abkürzungsverzeichnis	IV
1 Einleitung	1
2 Erklärungsbedürftige technische Produkte am Beispiel Heizungen	3
2.1 Definition und Besonderheiten	3
2.2 Kundenverhalten beim Kauf von Heizsystemen	4
2.3 Marketingkommunikation bei High-Involvement-Produkten	5
3 Social-Media-Marketing in kleinen Handwerksbetrieben	6
3.1 Chancen und Herausforderungen für kleine Handwerksbetriebe	6
3.2 Forschungsstand zum Social-Media-Einsatz im Handwerk	7
4 Methodik	9
4.1 Forschungsfrage und Annahmen	9
4.2 Social-Media-Analyse	10
4.3 Experteninterview	11
5 Analyse des Social-Media-Einsatzes in Heizungsbetrieben	13
5.1 Ergebnisse der Social-Media-Analyse	13
5.2 Ergebnisse des Experteninterviews zum Social-Media-Einsatz	17
6 Diskussion	21
6.1 Interpretation der Ergebnisse	21
6.2 Einordnung der Ergebnisse im Kontext der bestehenden Literatur	24
6.3 Limitationen der Untersuchung	25
6.4 Beantwortung der Forschungsfrage	26
7 Fazit	29
Literaturverzeichnis	V
Anhang	IX

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Profil- und Aktivitätskennzahlen der untersuchten Instagram-Profile	13
Tabelle 2: Verteilung der Beitragsformate der untersuchten Instagram-Profile (in %)	14
Tabelle 3: Verteilung der inhaltlichen Kategorien der untersuchten Beiträge (in %)	14
Tabelle 4: Anteil der gestalterischen Merkmale der untersuchten Beiträge (in %).....	15
Tabelle 5: Durchschnittliche Interaktionskennzahlen der untersuchten Instagram-Profile	15
Tabelle 6: Engagement Rate der untersuchten Instagram-Profile (in %)	15
Tabelle 7: Aufrufzahlen der untersuchten Reel-Beiträge.....	16

Abkürzungsverzeichnis

BDEW	Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e. V.
KMU	Kleine und mittlere Unternehmen
SHK	Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik

1 Einleitung

Die vorliegende Arbeit befasst sich mit dem Einsatz von Social-Media-Marketing in Handwerksbetrieben der Heizungstechnologie. Im Folgenden wird das Thema in seinen fachlichen und gesellschaftlichen Kontext eingeordnet sowie zur Problemstellung, Zielsetzung und zum Aufbau der Arbeit übergeleitet.

Hintergrund und Relevanz des Themas

Soziale Medien haben sich in den vergangenen Jahren zu einem zentralen Bestandteil der Unternehmenskommunikation entwickelt und prägen zunehmend die Wahrnehmung von Unternehmen (vgl. Bitkom e. V., 2025c). Plattformen wie Instagram eröffnen dabei auch kleinen und mittleren Betrieben neue Möglichkeiten der Sichtbarkeit, der Kommunikation sowie der strategischen Positionierung. Vor diesem Hintergrund gewinnt der Einsatz von Social Media auch im Handwerk an Bedeutung. Handwerksbetriebe stehen traditionell für regionale Verankerung, persönliche Kundenbeziehungen und fachliche Kompetenz, sehen sich jedoch zugleich mit veränderten Erwartungen an Digitalisierung und digitale Präsenz konfrontiert. Besondere Relevanz kommt in diesem Zusammenhang Handwerksbetrieben der Heizungstechnologie zu. Nach aktuellen Erhebungen des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) sind über 30 % aller Heizungen 20 Jahre oder älter und davon rund 18 % seit mehr als 25 Jahren in Betrieb (vgl. BDEW Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e. V., 2024, S. 46). Der hohe Anteil veralteter Systeme weist auf einen erheblichen Modernisierungsbedarf hin und verdeutlicht, dass ein großer Teil des Heizungsbestands in den kommenden Jahren erneuert werden muss. Vor dem Hintergrund der Energiewende kommt Betrieben der Heizungstechnologie dabei eine zentrale Rolle bei der Umsetzung energieeffizienter Heiz- und Gebäudetechnik zu. Der damit verbundene steigende Bedarf an qualifizierten Fachkräften verstärkt bestehende personelle Engpässe und stellt die Betriebe vor zusätzliche Herausforderungen (vgl. Dreyer, 2023, S. 62). Infolgedessen rücken Handwerksbetriebe der Heizungstechnologie verstärkt in den öffentlichen Fokus, wodurch neben fachlicher Kompetenz auch die kommunikative Außendarstellung an Bedeutung gewinnt.

Problemstellung und Zielsetzung

Trotz der zunehmenden Bedeutung sozialer Medien in der Unternehmenskommunikation ist bislang nur unzureichend empirisch untersucht, welche Rolle Social Media im Handwerk

tatsächlich einnimmt und wie entsprechende Kommunikationspraktiken konkret ausgestaltet sind. Zwar liegen vereinzelt Erkenntnisse zum Social-Media-Einsatz in Handwerksbetrieben vor (vgl. Bitkom e. V., 2025c; Meub, Proeger, & Wagner, 2021), jedoch besteht insbesondere für spezialisierte Bereiche wie die Heizungstechnologie ein begrenzter Forschungsstand. An dieser Stelle setzt die vorliegende Arbeit an. Ziel ist es, den Einsatz sozialer Medien in Handwerksbetrieben der Heizungstechnologie empirisch zu untersuchen und herauszuarbeiten, welche Funktion diese im betrieblichen Kontext übernehmen. Im Mittelpunkt stehen dabei die verwendeten Inhalte und Formate, erkennbare gestalterische Schwerpunkte sowie Muster im Hinblick auf Reichweite und Interaktion. Darüber hinaus werden die sich daraus ergebenden Chancen und Herausforderungen für die unternehmerische Kommunikation systematisch betrachtet. Aus dieser Zielsetzung ergibt sich folgende Forschungsfrage:

„Wie setzen Handwerksbetriebe der Heizungstechnologie Social-Media-Marketing ein und welche Chancen und Herausforderungen ergeben sich daraus?“

Die Arbeit fokussiert sich dabei bewusst auf die Plattform Instagram, da diese aufgrund ihrer visuellen und videobasierten Ausrichtung sowie der Möglichkeit zur authentischen Darstellung betrieblicher Inhalte eine geeignete Grundlage für die Analyse des Social-Media-Marketings von Handwerksbetrieben bietet. Zur Beantwortung der Forschungsfrage wird ein empirisches Untersuchungsdesign herangezogen, das unterschiedliche Zugänge kombiniert. Die Ergebnisse sollen praxisrelevante Erkenntnisse für die Ausgestaltung sozialmedialer Kommunikationsstrategien in Handwerksbetrieben liefern.

2 Erklärungsbedürftige technische Produkte am Beispiel Heizungen

Heizsysteme gehören zu den zentralen Produktgruppen der Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik-Branche (SHK) und gelten als typische Beispiele erklärungsbedürftiger technischer Produkte.

2.1 Definition und Besonderheiten

Der Begriff der erklärungsbedürftigen Produkte ist im Marketing verortet und bezeichnet Güter, deren Nutzen oder Funktionsweise für Nachfrager¹ nicht unmittelbar erkennbar ist. Dies kann insbesondere durch eine hohe Komplexität, die Art der Nutzung oder die Beschaffenheit der Güter bedingt sein (vgl. Demarmels et al., 2018, S. 2). Zu den typischen Merkmalen zählen ein regelmäßiger Wartungsaufwand sowie die Notwendigkeit ausführlicher Gebrauchsanweisungen (vgl. Schmidt 2001, S. 24-25, zit. nach Schillinger, 2024, S. 43). Hinzu kommen ein meist hoher Preis, ein deutlich wahrgenommenes Risiko im Hinblick auf Fehlkäufe sowie ein intensiver Beratungsbedarf (vgl. Schillinger, 2024, S. 44). Solche Investitionen sind zudem mit Unsicherheiten verbunden. So kann die Leistungsfähigkeit vielfach erst nach dem Kauf zuverlässig beurteilt werden (vgl. Schmidt 2001, S. 24-25, zit. nach Schillinger, 2024, S. 43). Darüber hinaus besitzt die Anschaffung aus Kundensicht einen hohen Stellenwert, sodass Entscheidungen oft im Rahmen gemeinsamer Beratungen erfolgen (vgl. Fargel, 2007, S. 6). Neben diesen technischen und funktionalen Aspekten verweist Fargel (2007, S. 6) darauf, dass erklärungsbedürftige Leistungen anspruchsvoller zu vermarkten sind und der persönliche Verkauf eine zentrale Rolle spielt. Diese Eigenschaften zeigen sich in besonderem Maße bei Heizsystemen. So verfügen herkömmliche Öl- und Gasheizungen in der Regel über eine Nutzungsdauer von etwa 20 bis 25 Jahren (vgl. Breisig et al., 2020, S. 49). Aufgrund dieser langen Lebensdauer handelt es sich bei Heizungen um eine seltene und zugleich bedeutende Investition. Darüber hinaus sind Heizsysteme mit hohen Investitionskosten verbunden. Je nach Art und Umfang der Anlage liegen die Kosten zwischen rund 10.000 und 60.000 Euro (vgl. Verbraucherzentrale Bundesverband e. V., 2025). Zusätzlich sind laufende Ausgaben, etwa für Wartung und Betrieb, zu berücksichtigen. Über die gesamte Lebensdauer hinweg können sich somit bestimmte Systeme als vorteilhafter erweisen, wenn geringere Betriebskosten die höheren Anschaffungskosten ausgleichen (vgl. Meyer et al., 2024, S. 8). Staatliche Förderprogramme können diese Investitionen zudem

¹ In der vorliegenden Arbeit wird das generische Maskulinum verwendet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter.

deutlich verringern und insbesondere energieeffiziente Heizsysteme wirtschaftlich attraktiver gestalten (vgl. BDEW Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e. V., 2021).

Vor diesem Hintergrund lässt sich die Entscheidung über ein Heizungssystem den typischen High-Involvement-Käufen zuordnen. Das Involvement beschreibt, welche Bedeutung ein Produkt oder eine Kaufentscheidung für Konsumenten besitzt und wie stark ihr persönliches Interesse daran ausgeprägt ist (vgl. Eggert et al., 2025, S. 60). Ein hohes Involvement führt dazu, dass sich Käufer intensiver mit dem Entscheidungsprozess auseinandersetzen, Informationen aktiv einholen und diese sorgfältig bewerten (vgl. Eggert et al., 2025, S. 60). High-Involvement-Käufe sind durch eine hohe persönliche Relevanz, einen meist hohen Preis und das wahrgenommene Risiko gekennzeichnet, eine falsche Entscheidung zu treffen (vgl. Eggert et al., 2025, S. 60-61). Aus diesem Grund vergleichen Konsumenten verschiedene Produktalternativen, um eine möglichst sichere Wahl zu treffen (vgl. Meffert et al., 2019, S. 98). Auf Heizsysteme übertragen bedeutet dies, dass Konsumenten unterschiedliche Technologien hinsichtlich Anschaffungskosten, Energieeffizienz, Fördermöglichkeiten und Zukunftssicherheit vergleichen. Hinzu kommt, dass die Wahl eine weitreichende Bedeutung für den Wohnkomfort hat. Dadurch erhöht sich der Bedarf an fachkundiger Beratung weiter. Damit weisen Heizsysteme sowohl die Merkmale eines High-Involvement-Kaufs als auch die typischen Eigenschaften erklärungsbedürftiger technischer Produkte auf.

2.2 Kundenverhalten beim Kauf von Heizsystemen

Der Heizungskauf lässt sich der extensiven Kaufentscheidung zuordnen, die durch einen kognitiv anspruchsvollen und informationsintensiven Prozess gekennzeichnet ist (vgl. Tomczak, Reinecke, & Gollnhofer, 2023, S. 20). Häufig erfolgt die Entscheidung reaktiv durch situative Ereignisse wie einen Ausfall, Defekt oder das Erreichen der technischen Lebensdauer der bestehenden Anlage (vgl. Cerveny & Sturm, 2012, S. 15). In diesem Zusammenhang erfolgt eine intensive Recherche zu möglichen Produkten und Lösungen sowie zu deren Eigenschaften, Preisen und Anbietern (vgl. Tomczak, Reinecke, & Gollnhofer, 2023, S. 20). So spielen beim Heizungskauf beispielsweise Aspekte der Wirtschaftlichkeit und gesetzliche Rahmenbedingungen eine zentrale Rolle. Gleichzeitig kann der Kaufprozess durch verschiedene Störfaktoren verzögert oder verhindert werden (vgl. Tomczak, Reinecke, & Gollnhofer, 2023, S. 23). Beim Heizungskauf zeigt sich dieses Phänomen insbesondere durch die Höhe der Investitionssumme, da diese letztlich bestimmen kann, für welches Heizsystem sich entschieden wird (vgl. Gallego Carrera, Wassermann, & Zech, 2012, S. 47, 49). Wie Harwardt und Köhler (2023, S. 8) hervorheben, wird der klassische Kaufentscheidungsprozess zunehmend durch die fortschreitende Digitalisierung beeinflusst.

Vor allem die Informationssuche und die Bewertung von Alternativen finden im digitalen Raum statt. Allerdings kann die hohe Informationsfülle häufig zu Überforderungen und Unsicherheit bei den Käufern führen (vgl. Gallego Carrera, Wassermann, & Zech, 2012, S. 47, 49). So bleibt die Expertise externer Akteure im Heizungsmarkt zentral. Handwerksbetriebe, Energieberater sowie gegebenenfalls Vermieter übernehmen hierbei eine zentrale Rolle und beeinflussen maßgeblich die Wahl des Heizsystems (vgl. Gallego Carrera, Wassermann, & Zech, 2012, S. 45-46). Ein entscheidender Faktor für die Wirksamkeit dieser Unterstützung ist das Vertrauen in die beratenden Akteure. Nur wenn diese als kompetent, glaubwürdig und zuverlässig wahrgenommen werden, sind Kunden bereit, deren Empfehlungen zu folgen (vgl. Gallego Carrera, Wassermann, & Zech, 2012, S. 45, 47).

2.3 Marketingkommunikation bei High-Involvement-Produkten

Charakteristisch für Kaufentscheidungen von High-Involvement-Produkten ist ein sogenannter Kommunikationspull. Konsumenten suchen aktiv nach Informationen, etwa auf Unternehmenswebsites, über Social-Media-Auftritte oder mithilfe von Suchmaschinen. Die Informationsaufnahme erfolgt somit nicht passiv über Werbemaßnahmen, sondern durch das gezielte Abrufen relevanter Inhalte durch den Nutzer selbst (vgl. Scharf, Schubert, & Hehn, 2015, S. 400). Angesichts des verstärkten Informationsbedarfs eignet sich die informative Kommunikation. Informationen zu zentralen Produkteigenschaften wie Preis, Funktionalität oder Nutzen reduzieren Unsicherheiten und unterstützen Entscheidungsprozesse (vgl. Esch & Baumgartl, 2018, S. 402-403). Gleichzeitig sollten Botschaften glaubwürdig, prägnant und schnell erfassbar sein (vgl. Esch & Baumgartl, 2018, S. 10-11, 403-404, 408). Hervorhebungen und die Platzierung zentraler Aussagen an aufmerksamkeitsstarken Stellen erleichtern dabei die Erfassung der Kernbotschaft (vgl. Esch & Honal, 2018, S. 15-16; Langner et al., 2018, S. 44). Darüber hinaus sind Bildelemente besonders aktivierend, insbesondere Darstellungen mit Personen oder Gesichtern, da sie vom Gehirn mit geringerem Aufwand verarbeitet und schneller aufgenommen werden als Texte (vgl. Esch & Honal, 2018, S. 10; Esch, von Einem, & Eichenauer, 2018, S. 143). Emotionale Gestaltungselemente wie eine angenehme, glaubwürdige und stimmige Gestaltung digitaler Auftritte, etwa auf Websites oder Social-Media-Präsenzen, können die Wirkung der Kommunikation und die Bindung zur Marke zusätzlich verstärken (vgl. Esch & Honal, 2018, S. 11, 13). Zudem zeigt sich, dass Humor in der Kommunikation an Bedeutung gewinnt und vor allem bei jüngeren Zielgruppen und in sozialen Medien hohe Resonanz erzeugt (vgl. Eisend & Kuß, 2018, S. 344, 348). Bei erklärungsbedürftigen Produkten eignet sich Humor jedoch nicht als dominantes Gestaltungselement (vgl. Eisend & Kuß, 2018, S. 347-348, 351).

3 Social-Media-Marketing in kleinen Handwerksbetrieben

Social Media stellt für kleine Handwerksbetriebe der Heizungstechnologie einen relevanten Kommunikations- und Interaktionsraum dar.

3.1 Chancen und Herausforderungen für kleine Handwerksbetriebe

Eine zentrale Chance sozialer Medien liegt im Zusammenspiel aus hoher Reichweite und dem viralen Potenzial sozialer Plattformen. Inhalte können sich innerhalb kurzer Zeit weit verbreiten und eine Sichtbarkeit erzielen, die mit klassischen Kommunikationsformen nur begrenzt erreichbar wäre (vgl. Scharf, Schubert, & Hehn, 2015, S. 417). Dieses Potenzial entfaltet sich insbesondere auf Instagram, da die Plattform hohe Interaktionsraten aufweist und ein breites soziales sowie demografisches Spektrum anspricht (vgl. Decker, 2022, S. 240, 241). Durch eine fachlich fundierte Darstellung der Dienstleistungen und die Positionierung als kompetenter Anbieter können SHK-Betriebe ihre Rolle als Ansprechpartner im gesamten Prozess für Planung, Installation und Wartung von Heizsystemen stärken und das Vertrauen potenzieller Kunden nachhaltig ausbauen. Gleichzeitig bietet Social Media die Chance, Kunden verständlich über energieeffiziente und nachhaltige Heiztechnologien sowie Förderprogramme zu informieren. Dadurch können Handwerksbetriebe Orientierung bieten und einen Beitrag zu nachhaltigen Entscheidungen im Sinne der Energiewende leisten. Eine weitere Chance resultiert aus den Bewertungen, Erfahrungen und Empfehlungen, die auf Social-Media-Plattformen geteilt werden. Diese besitzen eine hohe Relevanz für Kaufentscheidungen und werden häufig als besonders vertrauenswürdig wahrgenommen (vgl. Scharf, Schubert, & Hehn, 2015, S. 417; Decker, 2022, S. 89). Zudem bietet Social Media Potenziale für die Gewinnung von Auszubildenden und Fachkräften sowie für die Kundengewinnung und Nachfrageerhöhung (vgl. Beuchel, Jantos, & Meub, 2024, S. 7-8, 17, 19).

Trotz der genannten Potenziale ist ein professioneller Social-Media-Einsatz mit Herausforderungen verbunden. Während die Einstiegsbarrieren gering sind, steigt der Aufwand mit zunehmender Professionalisierung. Ein strukturierter Einsatz erfordert fundierte Kenntnisse über Plattformmechanismen, eine klare Strategie, die Definition von Zielgruppen und Kommunikationszielen sowie die Auswahl geeigneter Kanäle (vgl. Decker, 2022, S. 83, 88, 94, 447). Zusätzlich müssen Inhalte plattform- und zielgruppengerecht gestaltet werden (vgl. Decker, 2022, S. 583). Finanzielle Aufwände etwa für Social-Media-Advertising, Fachkräfte, externe Dienstleister oder Schulungsmaßnahmen können insbesondere kleinere Betriebe belasten (vgl. Decker, 2022, S. 95). Eine weitere Herausforderung ergibt sich aus der

Schnelllebigkeit sozialer Medien. Trends, Interessen und funktionale Rahmenbedingungen der Plattformen verändern sich fortlaufend, was eine kontinuierliche Beobachtung und Anpassung der eigenen Aktivitäten erforderlich macht (vgl. Decker, 2022, S. 128, 456). Nutzer erwarten zudem schnelle Reaktionszeiten von Unternehmen, was den organisatorischen Aufwand erhöht (vgl. Decker, 2022, S. 603-604). Schließlich birgt Social Media erhebliche Reputationsrisiken. Die Verbreitung von Inhalten ist nur begrenzt steuerbar, sodass negative oder missverständliche Beiträge schnell unerwünschte Imageeffekte verursachen können (vgl. Scharf, Schubert, & Hehn, 2015, S. 417-418). Des Weiteren zeigt sich, dass viele kleine Betriebe häufig nicht über ausreichend qualifizierte Fachkräfte verfügen, was durch mangelnde Expertise, fehlende Erfahrung und begrenzte Ressourcen zusätzlich erschwert wird (vgl. Beuchel, Jantos, & Meub, 2024, S. 10).

3.2 Forschungsstand zum Social-Media-Einsatz im Handwerk

Aktuelle Studien zeigen eine zunehmende Nutzung sozialer Medien im Handwerk. So setzen 56 % der Betriebe inzwischen entsprechende Plattformen ein. Besonders verbreitet sind lokale Communities, Facebook, Instagram, LinkedIn und Xing, wobei Instagram von 38 % der Betriebe genutzt wird. Die in den sozialen Medien geteilten Inhalte umfassen unter anderem Einblicke in den Arbeitsalltag, Beiträge zu Erfahrungen der Mitarbeitenden sowie Darstellungen von Produkten oder abgeschlossenen Projekten. Ergänzend nutzen die Betriebe weitere Maßnahmen zur digitalen Sichtbarkeit, wobei die Unternehmenswebsite weiterhin eine zentrale Rolle einnimmt (vgl. Bitkom e. V., 2025c). Auch die Konsumentensicht bestätigt die wachsende Bedeutung digitaler Informationsangebote. Zwar stützen sich die meisten Personen weiterhin auf persönliche Empfehlungen oder informieren sich direkt beim Betrieb vor Ort, jedoch spielen digitale Kanäle eine zunehmende Rolle. Soziale Netzwerke werden von 14 % der Befragten zur Orientierung genutzt. Darüber hinaus erwarten Kunden von Handwerksbetrieben digitale Präsenz. Mehr als die Hälfte der Befragten bewertet Online-Angebote als attraktivitätssteigernd, während für 40 % ein Handwerksbetrieb ohne eigene Website nicht in Betracht kommt (vgl. Bitkom e. V., 2025d).

Die Studie von Proeger, Meub und Bizer (2021) belegt, dass Social Media im Handwerk überwiegend ergänzend zur klassischen Website eingesetzt wird, wodurch sozialen Netzwerken vor allem eine unterstützende Funktion zukommt (vgl. Proeger, Meub, & Bizer, 2021, S. 22-23). Meub, Proeger und Wagner (2021) bestätigen zudem einen Zusammenhang zwischen Aktivität und Reichweite. Betriebe mit regelmäßigen Beiträgen und höherem Engagement erzielen mehr Follower und eine stärkere Resonanz der Nutzer (vgl. Meub, Proeger, & Wagner, 2021, S. 6-9). Die Untersuchung verdeutlicht zugleich Unterschiede im

Professionalisierungsgrad der untersuchten Accounts. Professionell geführte Profile enthalten in der Biografie zentrale Informationen zum Betrieb und weisen visuell einheitliche sowie inhaltlich abgestimmte Beiträge auf. Unsystematische Auftritte sind dagegen durch fehlende Angaben oder uneinheitlich und spontan wirkende Inhalte geprägt (vgl. Meub, Proeger, & Wagner, 2021, S. 12-13). Der Einsatz sozialer Medien zur Fachkräftegewinnung tritt in aktuellen Studien deutlich hervor. Nach Angaben der Bitkom-Studie (2025b, S. 11) nutzen 80 % der ausbildenden Handwerksbetriebe digitale Kommunikationskanäle zur Ansprache angehender Auszubildender. Weitere Befunde unterstreichen diese Entwicklung. Mannott und Alhusen (2021) zeigen, dass der Einsatz sozialer Medien die Rekrutierung im Handwerk deutlich effizienter gestaltet. Es konnten sowohl die Qualität und Passgenauigkeit als auch die Anzahl der Bewerbungen erhöht und gleichzeitig Zeit- und Kostenaufwände im Vergleich zu traditionellen Rekrutierungswegen reduziert werden (vgl. Mannott & Alhusen, 2021, S. 23-24). Dennoch fehlen gewerkspezifische und praxisnahe Analysen, insbesondere für die Heizungstechnik, sodass weiterhin eine Forschungslücke besteht.

4 Methodik

Dieses Kapitel beschreibt das methodische Vorgehen der empirischen Untersuchung, bestehend aus einer Social-Media-Analyse und einem leitfadengestützten Experteninterview.

4.1 Forschungsfrage und Annahmen

Auf Grundlage des Forschungsstands wird deutlich, dass Social Media im Handwerk zunehmend als relevantes Kommunikationsinstrument wahrgenommen wird. Gleichzeitig wird Social Media weiterhin deutlich seltener eingesetzt als klassische Instrumente wie die eigene Website. Diese Diskrepanz zwischen wahrgenommenem Nutzen und tatsächlicher Nutzung wirft Fragen hinsichtlich der praktischen Umsetzung auf. Einerseits ist unklar, wie Social Media in der Heizungstechnologie konkret eingesetzt wird und welche Inhalte in der Praxis als wirkungsvoll gelten. Andererseits stellt sich die Frage, welche Barrieren Betriebe daran hindern, Social Media systematisch oder überhaupt zu nutzen. Aus dieser Problemlage ergibt sich die Notwendigkeit, sowohl die Nutzungspraxis als auch die zugrunde liegenden Chancen und Herausforderungen genauer zu untersuchen. Vor diesem Hintergrund wurde folgende Forschungsfrage entwickelt:

„Wie setzen Handwerksbetriebe der Heizungstechnologie Social-Media-Marketing ein und welche Chancen und Herausforderungen ergeben sich daraus?“

Da die Forschungsfrage explorativen Charakter besitzt und eine qualitative Herangehensweise verfolgt wird, werden im Folgenden literaturbasierte Annahmen formuliert. Es handelt sich um qualitative Erwartungsannahmen, die den nachfolgenden Analyseprozess strukturieren und sich auf den in Kapitel 2 und 3 dargestellten Forschungsstand stützen.

A1: Es wird erwartet, dass die untersuchten Betriebe Unterschiede im Professionalisierungsgrad ihres Social-Media-Marketings aufweisen, von klar definierten Content-Strategien bis hin zu unsystematischen und unregelmäßigen Veröffentlichungen.

A2: Es wird angenommen, dass nahbare und authentische Inhalte, etwa Einblicke in den Arbeitsalltag oder die sichtbare Präsenz von Personen und Gesichtern, höhere Interaktionsraten erzielen als sachlich-technische Darstellungen.

A3: Es wird erwartet, dass Handwerksbetriebe der Heizungstechnologie Instagram vorrangig für Recruiting und Employer Branding einsetzen.

A4: Es wird angenommen, dass begrenzte zeitliche und personelle Ressourcen sowie

mangelnde Social-Media-Kompetenzen zentrale Herausforderungen beim Social-Media-Marketing darstellen.

Forschungsdesign

Zur Beantwortung der formulierten Forschungsfrage wurde ein Mixed-Methods-Design gewählt. Methodisch folgt die Arbeit einem zweistufigen Vorgehen. Im ersten Schritt wurde eine quantitative und zugleich qualitative Social-Media-Analyse von Instagram-Profilen ausgewählter Heizungsbetriebe durchgeführt. Ziel dieser Analyse ist es, typische Muster, wiederkehrende Kommunikationsstrategien und potenzielle Erfolgsfaktoren zu identifizieren. Im zweiten Schritt erfolgte ein qualitatives Experteninterview mit einem Handwerksbetrieb der Heizungstechnologie. Diese qualitative Vertiefung dient dazu, die zuvor beobachteten Muster kontextuell einzuordnen, Entscheidungsprozesse zu verstehen sowie Chancen und Herausforderungen aus Sicht der betrieblichen Praxis zu erfassen. Durch die Zusammenführung beider methodischer Zugänge entsteht eine methodische Triangulation, die die Aussagekraft der Untersuchung erhöht.

4.2 Social-Media-Analyse

Dieses Kapitel beschreibt das methodische Vorgehen der Social-Media-Analyse als ersten empirischen Untersuchungsschritt. Ziel ist die systematische Erfassung und vergleichende Analyse des Instagram-Einsatzes ausgewählter Handwerksbetriebe der Heizungstechnologie.

Datengrundlage und Datenerhebung

Im Rahmen der Social-Media-Analyse wurden neun Instagram-Profile P1 bis P8 von Handwerksbetrieben aus dem Bereich der Heizungstechnologie untersucht. Die Auswahl erfolgte explorativ über die Instagram-Plattform anhand branchenspezifischer Suchbegriffe und festgelegter Kriterien. Zentrale Auswahlkriterien waren die branchenbezogene und thematische Passung sowie eine Mindestaktivität von fünf veröffentlichten Beiträgen im Analysezeitraum. Profil P9 entspricht dabei dem im Rahmen des Experteninterviews befragten Betrieb. Analysiert wurden jeweils die letzten sechs Monate der Instagram-Aktivität, konkret vom 01.06.2025 bis zum 30.11.2025. Auf Profilebene umfasste die Analyse unter anderem die Anzahl der Follower, die Anzahl veröffentlichter Beiträge sowie die daraus resultierende Postingfrequenz. Auf Beitragsebene wurden die verwendeten Formate (Einzelbild, Karussell-

Post, Reel), die inhaltliche Zuordnung der Beiträge, der Einsatz von Humor sowie die Sichtbarkeit von Personen beziehungsweise Gesichtern erhoben. Darüber hinaus wurden die Interaktionskennzahlen Likes, Kommentare, Shares und Reposts sowie bei Reel-Beiträgen die Aufrufzahlen erfasst. Ergänzend erfolgte eine qualitative Einschätzung der inhaltlichen und visuellen Gestaltung der Beiträge und Profile anhand von Kriterien wie Bild- und Videoqualität, Professionalität der Bearbeitung, Konsistenz des Erscheinungsbildes und Wiedererkennbarkeit von Branding-Elementen.

Auswertung und Datenanalyse

Die Auswertung erfolgte überwiegend deskriptiv und umfasste sowohl Durchschnitts- als auch Medianwerte, um Verzerrungen durch einzelne stark performende Beiträge zu berücksichtigen. Ergänzend wurden Kennzahlen wie die Engagement Rate sowie die relativen Anteile zentraler Beitrags- und Gestaltungsmerkmale pro Profil bestimmt. Zur vertieften Analyse wurden für jedes Profil die Beiträge mit der jeweils höchsten Engagement Rate identifiziert und inhaltlich analysiert. Beiträge mit außergewöhnlich hohen Interaktionskennzahlen wurden als Ausreißer gekennzeichnet und gesondert betrachtet. Die inhaltliche Analyse aller veröffentlichten Posts im Analysezeitraum erfolgte anhand eines Kategoriensystems, das zunächst deduktiv aus dem Stand der Forschung abgeleitet und im Analyseprozess induktiv konkretisiert wurde. Jeder Beitrag wurde einer inhaltlich dominanten Kategorie zugeordnet. Die Auswertung erfolgte unter Verwendung strukturierter Excel-Tabellen. Aus Gründen der Übersichtlichkeit wurden Kennzahlen gerundet und ohne Dezimalstellen dargestellt, wobei rundungsbedingte Abweichungen von 100 % möglich sind.

4.3 Experteninterview

Ergänzend zur Social-Media-Analyse wurde ein Experteninterview durchgeführt, um Einblicke in die praktische Umsetzung sowie die wahrgenommenen Chancen und Herausforderungen des Social-Media-Einsatzes aus betrieblicher Perspektive zu gewinnen.

Datengrundlage und Datenerhebung

Zur vertiefenden Untersuchung wurde ein mittelständischer Handwerksbetrieb der Heizungstechnologie ausgewählt. Als Interviewpartner fungierten die Geschäftsführung des Unternehmens sowie der für Social Media verantwortliche externe Marketingdienstleister. Die

Datenerhebung erfolgte in Form eines leitfadengestützten Experteninterviews. Der Interviewleitfaden wurde auf Basis der Theorie und entlang der Forschungsfrage entwickelt und zielte darauf ab, den Einsatz von Social-Media-Marketing, darunter die organisatorische Umsetzung, die inhaltliche Gestaltung sowie wahrgenommene Chancen und Herausforderungen, zu erfassen. Der vollständige Leitfaden befindet sich in Anhang A der Arbeit. Das Interview wurde am 14.11.2025 im Rahmen eines persönlichen Gesprächs durchgeführt und hatte eine Dauer von ca. 30 Minuten. Die Erhebung erfolgte mittels Audioaufzeichnung. Im Vorfeld des Interviews wurden die Interviewpartner über Ziel, Ablauf und Inhalt der Untersuchung informiert. Zudem wurde eine Einwilligungserklärung zur freiwilligen Teilnahme sowie zur Aufzeichnung und anonymisierten Verarbeitung der erhobenen Daten eingeholt.

Auswertung und Datenanalyse

Die Audioaufzeichnung des Interviews wurde in Form einer inhaltlich-semantischen Transkription aufbereitet. Das gesprochene Material wurde wörtlich transkribiert, sprachlich jedoch bei Bedarf leicht geglättet, um die Lesbarkeit zu erhöhen, ohne den Sinn der Aussagen zu verändern. Die Transkription orientierte sich an etablierten Regeln der qualitativen Sozialforschung (vgl. Dresing & Pehl, 2024). Der Interviewer wurde im Transkript mit „I“ gekennzeichnet, die interviewten Personen mit „S2“ und „S3“. Das vollständige Transkript des Interviews ist in Anhang B dokumentiert. Die Auswertung des Interviews erfolgte mithilfe der Software MAXQDA auf Grundlage der qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring (vgl. Mayring & Fenzl, 2019). In der vorliegenden Arbeit wurde dabei der Ansatz der zusammenfassenden Inhaltsanalyse gewählt. Die Analyse basierte auf einem Kodierleitfaden, der zunächst deduktiv aus dem theoretischen Rahmen der Arbeit abgeleitet wurde und zehn Oberkategorien umfasst. In einem ersten Kodierschritt wurden relevante Textstellen den anfangs aufgestellten Kategorien zugeordnet. In einem zweiten Schritt erfolgte, sofern erforderlich, eine induktive Feinkodierung, bei der Unterkategorien direkt aus dem Interviewmaterial gebildet wurden.

5 Analyse des Social-Media-Einsatzes in Heizungsbetrieben

Dieses Kapitel dient der empirischen Analyse des Social-Media-Einsatzes in Heizungsbetrieben.

5.1 Ergebnisse der Social-Media-Analyse

Der folgende Abschnitt stellt die Ergebnisse der Untersuchung zum Social-Media-Einsatz ausgewählter Heizungsbetriebe auf der Plattform Instagram dar. Zunächst werden Profil- und Aktivitätsmerkmale der untersuchten Accounts beschrieben. Darauf aufbauend folgen Analysen zu Inhalten, Formaten sowie zu Interaktions- und Engagement-Kennzahlen.

Profil- und Aktivitätsanalyse

Die in Tabelle 1 dargestellten Profil- und Aktivitätskennzahlen zeigen Unterschiede in Größe und Nutzungsintensität der untersuchten Instagram-Profile. Die Anzahl der Follower reicht von weniger als 300 bis hin zu nahezu 28.000 Abonnenten. Auch die Postingfrequenz variiert von wenigen Beiträgen pro Monat bis hin zu einer nahezu täglichen Veröffentlichungstätigkeit. Besonders auffällig ist Profil P8, das insgesamt die höchsten Werte aufweist. Ergänzend lassen sich verschiedene Ausprägungen im visuellen Gesamtauftritt der Profile beobachten. Während einige Accounts durch wiederkehrende Formate und ein konsistentes Erscheinungsbild gekennzeichnet sind, weisen andere Profile eine stärker variierende Gestaltung ohne klar erkennbare formale Struktur auf.

Tabelle 1: Profil- und Aktivitätskennzahlen der untersuchten Instagram-Profile

Kennzahl	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9
Follower	257	361	295	803	770	1.386	6.125	27.800	361
Gesamtzahl der Posts	28	25	46	267	23	139	370	463	75
Posts im Analysezeitraum	6	12	12	73	23	34	37	114	7
Postingfrequenz pro Monat	1	2	2	12	4	6	6	19	1

Content- und Formatstruktur

Die in Tabelle 2 dargestellte Formatverteilung zeigt eine klare Dominanz von Reels innerhalb der Stichprobe. Besonders hoch ist der Einsatz bei den Profilen P3, P5, P7, P8 und P9. Karussell-Posts werden ebenfalls regelmäßig genutzt, allerdings mit deutlich variierenden Anteilen. Einzelbilder treten insgesamt seltener auf.

Tabelle 2: Verteilung der Beitragsformate der untersuchten Instagram-Profile (in %)

Format	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9
Einzelbild	0	0	33	19	22	6	8	6	0
Karussell	83	67	8	34	22	56	35	28	14
Reel	17	33	58	47	57	38	57	66	86

Tabelle 3 zeigt zusätzlich eine heterogene thematische Ausrichtung der Profile. Einen zentralen Inhalt bilden projekt- und leistungsbezogene Beiträge, insbesondere bei den Profilen P1, P2 und P9. Darüber hinaus sind Beiträge mit Bezug zu Mitarbeitenden, Team oder Unternehmenskultur bei allen Profilen vertreten und stellen damit eine profilübergreifend wiederkehrende Komponente dar. Humor- und Entertainment-Inhalte treten bei einzelnen Accounts in nennenswertem Umfang auf, besonders bei Profil P8. Technische und saisonale Inhalte sowie Behind-the-Scenes-Beiträge sind nur in geringem Umfang vorhanden.

Tabelle 3: Verteilung der inhaltlichen Kategorien der untersuchten Beiträge (in %)

Inhalt	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9
Behind-the-Scenes/Alltag	0	0	0	3	0	0	0	3	0
Humor/Entertainment	0	0	0	12	9	6	5	39	0
Technische Inhalte/Erklärungen	0	0	17	0	9	0	0	0	0
Recruiting & Employer Branding	0	0	0	14	9	3	8	0	0
Mitarbeiter/Team/Unternehmenskultur	17	8	33	25	13	21	14	19	14
Projekt- & Leistungsdarstellungen	67	92	0	27	26	56	30	20	71
Corporate & Image Content	17	0	50	18	35	15	43	19	14
Saisonale Inhalte	0	0	0	1	0	0	0	0	0

Die nachfolgende Tabelle 4 zeigt, dass bei nahezu allen Profilen ein hoher Anteil an Beiträgen mit sichtbaren Personen festzustellen ist, wobei einzelne Profile ausschließlich Inhalte mit Menschen veröffentlichten. Der Einsatz humorvoller Elemente variiert hingegen deutlich. Besonders ausgeprägt ist der Humoreinsatz bei Profil P8.

Tabelle 4: Anteil der gestalterischen Merkmale der untersuchten Beiträge (in %)

Merkmal	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9
Gesichter/Menschen	17	8	100	84	91	74	84	80	100
Humor	0	0	8	26	22	21	51	70	29

Engagement- und Interaktionskennzahlen

Tabelle 5 zeigt hinsichtlich des Interaktionsniveaus besonders hohe Werte bei den Profilen P6, P7 und P8. Die durchschnittliche Gesamtzahl der Interaktionen pro Beitrag reicht von unter 100 bis hin zu mehreren tausend Interaktionen. Die Medianwerte zeigen allerdings, dass die Durchschnittswerte teilweise durch besonders interaktionsstarke Beiträge verzerrt sind.

Tabelle 5: Durchschnittliche Interaktionskennzahlen der untersuchten Instagram-Profile

Kennzahl	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9
Ø Likes pro Post	18	26	44	71	n. v.	410	834	3.571	43
Ø Kommentare pro Post	1	0	3	1	4	8	14	41	5
Ø Shares pro Post	1	1	3	4	21	707	464	367	6
Ø Reposts pro Post	0	0	1	1	2	14	6	17	0
Ø Gesamtinteraktionen pro Post	20	27	50	76	n. v.	1.139	1.318	3.996	54
Median Gesamtinteraktionen	23	26	44	59	n. v.	40	275	423	42

n. v. = nicht verfügbar. Kennzahlen, die Likes enthalten, konnten für P5 nicht berechnet werden.

Die in Tabelle 6 dargestellten Engagement Rates bewegen sich überwiegend unter 20 %. Besonders hervorzuheben ist Profil P6 mit einem Wert von 82 %. Die Medianwerte liegen vor allem bei den Profilen P6, P7 und P8 erheblich unter den jeweiligen Durchschnittswerten.

Tabelle 6: Engagement Rate der untersuchten Instagram-Profile (in %)

Kennzahl	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9
Ø Engagement Rate	8	8	17	10	n. v.	82	22	14	15
Median Engagement Rate	9	7	15	7	n. v.	3	5	2	12

n. v. = nicht verfügbar. Kennzahlen, die Likes enthalten, konnten für P5 nicht berechnet werden.

Reichweite und Sichtbarkeit der Reel-Beiträge

Die in Tabelle 7 dargestellten Reel-Aufrufe zeigen in mehreren Fällen Durchschnittswerte von über 1.000 Aufrufen, bei einzelnen Profilen sogar im fünf- bis sechsstelligen Bereich. Diese Werte werden bei mehreren Profilen durch einzelne besonders reichweitenstarke Reels beeinflusst. Für Profil P1 ist anzumerken, dass im Analysezeitraum lediglich ein Reel veröffentlicht wurde.

Tabelle 7: Aufrufzahlen der untersuchten Reel-Beiträge

Kennzahl	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9
Ø Reel-Aufrufe	212	1.135	1.933	3.019	22.226	43.449	92.238	194.584	2.114
Median Reel-Aufrufe	212	1.022	2.130	2.164	8.438	1.762	39.900	31.000	1.827

Top-Beiträge und Ausreißerstruktur

Ergänzend wurde für jedes Profil der Beitrag mit der höchsten Engagement Rate identifiziert und dessen Inhaltskategorie bestimmt. Bei den Profilen P1, P2, P3 und P6 ist der jeweils interaktionsstärkste Beitrag der Kategorie „Mitarbeiter/Team/Unternehmenskultur“ zuzuordnen. Die Profile P4 und P8 weisen jeweils einen Top-Beitrag aus der Kategorie „Humor/Entertainment“ auf. Bei den Profilen P5 und P9 entfällt der interaktionsstärkste Beitrag auf „Projekt- & Leistungsdarstellungen“, während bei Profil P7 ein Beitrag aus dem Bereich „Corporate & Image Content“ die höchste Engagement Rate erzielt. Für Profil P5 wurde aufgrund nicht verfügbarer Like-Daten ein besonders reichweitenstarker Reel-Beitrag als Referenz herangezogen. Hinsichtlich der Beitragsformate zeigt sich, dass die interaktionsstärksten Beiträge überwiegend als Reel umgesetzt sind. In einzelnen Fällen erreichen jedoch auch Karussell-Posts oder Einzelbilder die höchsten Engagement-Werte. Merkmale, die wiederholt auftreten, sind sichtbare Personen oder Gesichter, der Einsatz humorvoller und unterhaltender Elemente sowie trendbasierte Audio- und Formatlogiken bei reichweitenstarken Reels. Darüber hinaus weisen diese Beiträge häufig erhöhte Weiterleitungswerte in Form von Shares und Reposts auf. Hinsichtlich der visuellen Ausarbeitung zeigen sich hingegen unterschiedliche Qualitätsniveaus.

5.2 Ergebnisse des Experteninterviews zum Social-Media-Einsatz

Das folgende Kapitel stellt die zentralen Ergebnisse des Experteninterviews zum Social-Media-Einsatz im untersuchten Handwerksbetrieb dar. Die Darstellung erfolgt entlang der im Kodierleitfaden entwickelten Oberkategorien.

Vorstellung des untersuchten Betriebs

Der im Experteninterview betrachtete Handwerksbetrieb ist im Bereich der Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik tätig und realisiert unter anderem Wärmepumpeninstallationen, Photovoltaikanlagen, Kernsanierungen sowie Neubauten. Nach eigener Darstellung strebt der Betrieb eine moderne und innovative Ausrichtung an, wobei sämtliche Monteure digital organisiert sind. Gleichzeitig betont der Betrieb einen hohen Servicegedanken gegenüber den Kunden. Das Unternehmen wurde im Jahr 2017 in seiner heutigen Form neu aufgebaut und zunächst allein gestartet. Zum Zeitpunkt des Interviews beschäftigt der Betrieb insgesamt 28 Mitarbeitende.

Bedeutung von Marketing im Betrieb

Marketing nimmt im betrachteten Betrieb eine zentrale, strategische Bedeutung ein, wobei insbesondere die frühe digitale Präsenz als Vorteil in der Marktpositionierung und als beitragender Faktor zur aktuellen Auftragslage wahrgenommen wird. Aus Sicht des Betriebs besteht derzeit keine Notwendigkeit, hohe finanzielle Mittel in Marketingmaßnahmen zu investieren, weshalb ein wesentlicher Teil der Marketingaktivitäten organisch erfolgt. Insgesamt misst der Betrieb dem digitalen Auftritt und dem Marketing eine hohe Relevanz bei, insbesondere im Hinblick auf die Ausrichtung auf private Endkunden.

Einsatz von Social-Media-Marketing

Social Media wird im Unternehmen als unterstützende Maßnahme innerhalb der Unternehmenskommunikation genutzt und spielt derzeit keine zentrale Rolle für die Auftragsgenerierung. Der Einsatz erfolgt daher bewusst zurückhaltend und dient vor allem der Außendarstellung. Gleichzeitig wird Social Media als wichtiger Bestandteil eines modernen und zukunftsfähigen Handwerksunternehmens verstanden. Der Betrieb bewertet den eigenen Social-Media-Auftritt dabei als ausreichend und zeigt sich mit dem aktuellen Stand zufrieden,

sieht jedoch Potenzial für eine intensivere oder kreativere Nutzung. Im Rahmen des Social-Media-Marketings werden mehrere Plattformen genutzt, darunter Instagram, LinkedIn, TikTok, Facebook, YouTube sowie Kununu. Die höchste Aktivität entfällt dabei auf Instagram.

Art und Gestaltung der Social-Media-Inhalte

Nach Einschätzung des Betriebs hat sich die Social-Media-Landschaft in den vergangenen Jahren deutlich in Richtung kurzformatiger Videoinhalte entwickelt. Short-Form-Content, etwa in Form von Reels oder Shorts, wird als besonders reichweitenstark beschrieben, insbesondere bei der Darstellung von Personen sowie bei humorvollen und authentischen Inhalten. Der Betrieb verfolgt eine überwiegend informative Ausrichtung, die gezielt durch unterhaltende Elemente ergänzt wird. Darüber hinaus wird eine authentische Darstellung des Unternehmens angestrebt, die sich sowohl an Kunden als auch an potenzielle Mitarbeitende richtet.

Organisatorische Umsetzung des Social-Media-Marketings

Die Umsetzung des Social-Media-Marketings erfolgt in Zusammenarbeit mit einem externen Marketingdienstleister. Formale Abstimmungs- und Freigabeprozesse bestehen dabei nicht. Stattdessen erfolgt der Austausch flexibel. Auch die inhaltliche Ausgestaltung erfolgt ohne klar ausgearbeitete Strategien oder systematische Analysen. Entscheidungen über Inhalte und Formate orientieren sich an Beobachtungen und Erfahrungen aus dem eigenen Umfeld sowie an persönlichen Einschätzungen. Ein fester Veröffentlichungsrhythmus ist ebenfalls nicht definiert. Zudem wird im Bereich der Videoproduktion ein erhöhter Umsetzungsaufwand wahrgenommen, etwa durch schnellere Schnitte oder größere Effekte, weshalb sich der Betrieb für einen reduzierten Umsetzungsgrad entscheidet. Alles in allem werden für das Social-Media-Marketing etwa 20 bis 40 Stunden pro Monat aufgewendet. Der Einsatz von Social Media erfolgt ausschließlich organisch, ohne den Einsatz bezahlter Werbemaßnahmen.

Ziele des Social-Media-Einsatzes

Der Betrieb verfolgt mit Social Media das Ziel, ein positives Image sowie das Branding des Unternehmens zu stärken. Der Social-Media-Auftritt dient der kontinuierlichen Sicherung von Reichweite, Wahrnehmung und Sichtbarkeit. Dabei sollen positive Emotionen und Sympathie gegenüber dem Unternehmen erzeugt sowie ein professionelles Erscheinungsbild gewahrt

werden. Eine aktive Bewerbung konkreter Leistungen ist nicht intendiert. Weiterhin wird Social Media als Instrument des Employer Brandings verstanden. Ziel ist es, die gelebte Unternehmenskultur sowie die Menschen hinter dem Unternehmen nach außen sichtbar zu machen. Der Aufbau der Social-Media-Präsenz wird vor allem als strategische Option betrachtet, um bei veränderter Marktlage, Auslastung oder Auftragslage potenzielles Personal ansprechen zu können.

Chancen des Social-Media-Einsatzes

Das Unternehmen sieht Chancen im Bereich der Wahrnehmung und Imagebildung und berichtet von positivem Feedback sowie von Reichweiten- und Sichtbarkeitsanstiegen, vor allem durch Reels. Ein weiteres wesentliches Chancenpotenzial wird im Bereich des Employer Brandings gesehen. Social Media wird in diesem Zusammenhang als geeigneter Kanal wahrgenommen, um insbesondere jüngere Zielgruppen sowie Auszubildende zu erreichen, die über klassische Rekrutierungswege weniger gut angesprochen werden. Darüber hinaus könnten durch den Einsatz von Social Media Kundenkontakte entstanden sein. Auf entsprechende Analysen und Auswertungen wird jedoch verzichtet, da dies bei einem Profil mit bislang begrenzter organischer Reichweite als wenig verhältnismäßig eingeschätzt wird.

Herausforderungen beim Einsatz von Social Media

Eine zentrale Herausforderung wird vor allem für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) im finanziellen Aufwand gesehen, etwa durch die Beauftragung einer Marketingagentur. Nach Einschätzung des Betriebs steht der eingesetzte Aufwand teilweise nicht im Verhältnis zum erzielten Output. Zudem erfordert die Erstellung von Video-Content im Vergleich zu statischen Beiträgen einen deutlich höheren zeitlichen und organisatorischen Einsatz, unter anderem durch die Begleitung von Mitarbeitenden auf Baustellen. Darüber hinaus beschreibt der Betrieb, dass eine zentrale Herausforderung zunehmend im kreativen Bereich liegt, insbesondere in der Entwicklung von Ideen und humorvollen Konzepten. Gleichzeitig wird eine Unsicherheit hinsichtlich der inhaltlichen Ausrichtung der Beiträge beschrieben. Einerseits besteht der Anspruch, moderne und außergewöhnliche Inhalte zu zeigen. Andererseits wird die Sorge geäußert, durch zu mutige Inhalte die gewünschte Seriosität zu verlieren oder negative Reaktionen auszulösen. Ergänzend beschreibt der Betrieb generationsbedingte Faktoren als mögliches Hemmnis für den Einsatz von Social Media, insbesondere bei kleineren Betrieben mit älteren Inhabern und wenigen Mitarbeitenden.

Erleichternde Faktoren im Social-Media-Marketing

Der Betrieb beschreibt den Einsatz automatisierter Tools als entlastenden Faktor im Social-Media-Marketing. Insbesondere Bearbeitungsprogramme zur automatischen Erstellung von Untertiteln reduzieren den manuellen Aufwand erheblich. Auch im Bereich der Bildbearbeitung wird eine Einsparung zeitlicher Ressourcen hervorgehoben, vor allem durch eine stärkere Fokussierung auf Quantität statt höchster Qualität. Darüber hinaus wird das bewusst einfache Produktionssetup als erleichternd wahrgenommen. Die Inhalte werden mit geringem technischem Aufwand, beispielsweise mithilfe einer Smartphone-Kamera, erstellt und als ausreichend für Short-Form-Content eingeschätzt.

Ausblick Social Media

Für den zukünftigen Einsatz von Social Media sieht der Betrieb eine Handlungsoption zur Intensivierung der Aktivitäten sowie im Einsatz budgetierter Werbemaßnahmen. Zudem wird Social Media als wichtiger Zukunftsfaktor für die Ansprache potenzieller Mitarbeitender beschrieben. Nach eigener Einschätzung verlieren Unternehmen ohne Social-Media-Präsenz zunehmend an Wahrnehmung und werden von potenziellen Bewerbenden nicht mehr berücksichtigt. Ein leerer oder kaum gepflegter Social-Media-Auftritt wird als unseriös wahrgenommen. Perspektivisch wird eine Entwicklung hin zu kürzeren und stärker polarisierenden Videoformaten erwartet. Ergänzend wird angenommen, dass eine hohe Aktivität auf Social Media die wahrgenommene Relevanz eines Unternehmens erhöhen und sich positiv auf die Auffindbarkeit in Suchmaschinen und KI-basierten Suchsystemen auswirken kann.

Handlungsempfehlungen

Der Betrieb empfiehlt, Social-Media-Aktivitäten kanalübergreifend auszurichten und auf ein stimmiges Gesamtbild zu achten. Dabei sollte berücksichtigt werden, welche Zielgruppen über welche Plattformen angesprochen werden können. Ergänzend wird empfohlen, bestehende Inhalte plattformübergreifend zu nutzen und für weitere Kanäle anzupassen, um eine effiziente Verbreitung zu ermöglichen. Im Zusammenhang mit kurzlebigen Short-Form-Content beschreibt der Betrieb zudem ein Verständnis dafür, sich vom Anspruch durchgängig höchster Qualitätsstandards zu lösen, da eine höhere Quantität in einzelnen Fällen wirkungsvoller sein kann als maximale Qualität. Insgesamt sollten Marketingmaßnahmen vor dem Hintergrund einer strategischen Abwägung von Aufwand und Ertrag betrachtet werden.

6 Diskussion

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der empirischen Untersuchung interpretiert und in den Kontext der bestehenden Forschung eingeordnet. Ziel ist es, die zentralen Befunde zusammenzuführen, deren Bedeutung im Hinblick auf die Forschungsfrage herauszuarbeiten sowie mögliche Erklärungszusammenhänge aufzuzeigen. Darüber hinaus werden methodische Limitationen reflektiert, formulierte Annahmen überprüft und die Forschungsfrage zusammenfassend beantwortet.

6.1 Interpretation der Ergebnisse

Die Ergebnisse der Social-Media-Analyse verdeutlichen, dass zwischen der Aktivität eines Instagram-Profiles und dessen Reichweite kein eindeutiger linearer Zusammenhang besteht. Vielmehr zeigt sich, dass Profile mit geringerer Aktivität teilweise eine höhere Reichweite und stärkere Interaktionen aufweisen als deutlich häufiger postende Accounts. Damit lässt sich die im Experteninterview geäußerte Einschätzung, wonach eine höhere Quantität von Beiträgen teilweise wirkungsvoller sei als maximale Qualität, in dieser pauschalen Form nicht bestätigen. Professionell gestaltete Inhalte können dabei durchaus erfolgreich sein, stellen jedoch keine zwingende Voraussetzung für hohe Reichweite und Interaktion dar. Entscheidend scheinen vielmehr die inhaltliche Anschlussfähigkeit und das Zusammenspiel von Inhalt, Form und Ansprache. Die Analyse der Engagement-Kennzahlen zeigt zudem, dass die teils erheblichen Unterschiede zwischen Mittel- und Medianwerten maßgeblich auf einzelne viral verbreitete Beiträge zurückzuführen sind. Reichweite und Interaktion entstehen im Datensatz somit weniger kontinuierlich, sondern vor allem punktuell durch außergewöhnlich reichweitenstarke Inhalte. Diese Ausreißer prägen insbesondere die Durchschnittswerte größerer Profile. Kleinere Profile zeigen demgegenüber tendenziell stabilere Engagement-Werte, was auf eine aktive und involvierte Community hindeutet. Ein zentrales Merkmal interaktionsstarker Beiträge sind dabei erhöhte Share- und Repost-Werte. Während Likes die quantitativ häufigste Interaktionsform darstellen, sind es vor allem Weiterleitungen, die bei viralen Beiträgen deutlich zunehmen und als Treiber von Reichweiten sprüngen fungieren.

Die zuvor beschriebenen viralen Ausreißer lassen sich nahezu ausschließlich dem Reel-Format zuordnen. Dies deutet darauf hin, dass videobasierte Inhalte eine zentrale Funktion für Sichtbarkeit und Reichweitensteigerung einnehmen. Die Ergebnisse stehen im Einklang mit den Aussagen des Experteninterviews, in dem kurze Videoformate ebenfalls als besonders wirkungsvoll beschrieben werden. Neben dem Format sind auch die inhaltlichen Merkmale von Bedeutung. Humor erweist sich dabei als wirkungsvolles Gestaltungsmerkmal. Eine

besonders hohe Resonanz entsteht häufig in Verbindung mit trendbasierten Inhalten und Sounds sowie spielerischen Hooks im Sinne von aufmerksamkeitsstarken Einstiegen. Darüber hinaus zeigen sich Darstellungen alltagsnaher Situationen, mit denen sich Nutzer identifizieren können, als wiederkehrendes Merkmal interaktionsstarker Beiträge. Die Befunde werden durch das Experteninterview gestützt, in dem Humor als zeitgemäßes Stilmittel hervorgehoben wird, das eine hohe Resonanz erzeugt und im Social-Media-Kontext zunehmend an Bedeutung gewinnt.

Unabhängig von einzelnen viralen Ausreißern verdeutlicht die Analyse der Inhaltskategorien, welche Inhalte im untersuchten Kontext bevorzugt eingesetzt werden und kontinuierlich zur Interaktion mit den Nutzern beitragen. Dabei zeigt sich über alle untersuchten Profile hinweg ein konsistentes Muster. Die Social-Media-Kommunikation der Heizungsbetriebe ist vor allem durch die Kategorien „Mitarbeiter/Team/Unternehmenskultur“, „Projekt- & Leistungsdarstellungen“ sowie „Corporate & Image Content“ geprägt. Erstere ist in jedem Profil vertreten und bildet somit einen wesentlichen Bestandteil der Kommunikationsstrategie. Ergänzend dazu weisen alle untersuchten Profile das Gestaltungsmerkmal sichtbarer Personen beziehungsweise Gesichter auf. Diese durchgängige Personalisierung der Inhalte lässt darauf schließen, dass Nähe, Transparenz und Authentizität von zentraler Bedeutung sind. Insbesondere im Kontext erklärungsbedürftiger Dienstleistungen scheint die Darstellung menschlicher Akteure dazu beizutragen, Vertrauen aufzubauen und komplexe Leistungen greifbarer zu machen. Diese Interpretation wird durch die Aussagen des Experteninterviews gestützt, in dem Authentizität und Gesichter als besonders wirkungsvoll für die Ansprache der Nutzer hervorgehoben werden. Vor dem Hintergrund der zuvor identifizierten inhaltlichen Muster lässt sich die beobachtete Ausrichtung der Social-Media-Kommunikation als überwiegend image- und markenorientiert einordnen. Die analysierten Beiträge enthalten zwar vereinzelt werbliche Elemente, verzichten jedoch überwiegend auf aggressive oder stark verkaufsorientierte Kommunikationsformen. Die Social-Media-Kommunikation scheint somit primär der Positionierung, der Wahrnehmung und dem Branding des Betriebs zu dienen, was sich sowohl in den analysierten Inhalten als auch in den im Interview benannten Zielsetzungen des Betriebs widerspiegelt.

Insgesamt lassen sich auf Basis der Ergebnisse zwei Erfolgslogiken identifizieren: a) eine authentisch-humorvolle Logik, die auf Nähe, Persönlichkeit und spielerische Elemente setzt, und b) eine professionell-ästhetische Logik, die durch konsistentes Branding und hochwertige Gestaltung geprägt ist. Beide Ansätze können zu hohen Interaktionswerten führen und schließen sich nicht gegenseitig aus. Vielmehr zeigt sich, dass erfolgreiche Profile häufig Elemente beider Logiken kombinieren. So gehen bei Profil P7 eine klare visuelle Linie und eine nahbare, lockere Ansprache miteinander einher. Profil P8 hingegen verdeutlicht, dass

hohe Reichweiten und virale Effekte auch unabhängig von einer durchgehend hohen visuellen Professionalität erzielt werden können. Die besonders reichweitenstarken Beiträge dieses Profils basieren primär auf humorvollen und trendbasierten Inhalten. Profil P5 kann demgegenüber als Beispiel für eine stärker professionell-ästhetisch geprägte Erfolgslogik verstanden werden, bei der insbesondere hochwertig gestaltete Inhalte im Vordergrund stehen.

Während die Aussagen des Experteninterviews bislang zur Einordnung einzelner Befunde dienten, folgt nun eine vertiefte Interpretation der Interviewergebnisse aus Sicht der betrieblichen Praxis. Die Interviewaussagen verdeutlichen den hohen Stellenwert, den Social Media im untersuchten Handwerksbetrieb einnimmt. Social Media wird nicht als kurzfristiges Marketinginstrument verstanden, sondern als fester Bestandteil der externen Unternehmenskommunikation. So wird ein fehlendes oder inaktives Profil im digitalen Raum als unseriös wahrgenommen, insbesondere im Kontext der Mitarbeitergewinnung: „[...] Und wenn wir halt jetzt sagen würden [...] wir wollen jetzt in vier Wochen so viele Mitarbeiter wie möglich ansprechen, dann ist das natürlich unseriös, mit einem leeren Profil dann denjenigen anzusprechen.“ (Interview - 141125 - 02, Pos. 72). Daraus wird ersichtlich, dass bereits die bloße Präsenz auf sozialen Plattformen eine zentrale Funktion für Glaubwürdigkeit und Professionalität erfüllt. Darüber hinaus wird Social Media als Bestandteil eines modernen, ganzheitlich aufgestellten Unternehmens beschrieben. Betriebe, die entsprechende Plattformen nicht nutzen, laufen aus Sicht des Interviewpartners Gefahr, an Sichtbarkeit zu verlieren und von relevanten Zielgruppen nicht mehr wahrgenommen zu werden: „[...] wer das gar nicht bespielt, wird da komplett abgehängt und wird dann nicht mehr wahrgenommen und hat auch keine Chance mehr, irgendwie darüber Personal zu gewinnen.“ (Interview - 141125 - 02, Pos. 69). Insgesamt verdeutlichen die Interviewaussagen, dass Social Media weniger als optionales Marketinginstrument, sondern vielmehr als Voraussetzung für Wahrnehmung, Glaubwürdigkeit und Zukunftsfähigkeit des Unternehmens betrachtet wird.

Darüber hinaus liefern die Interviewaussagen kontextualisierende Hinweise zur Erklärung der in der Social-Media-Analyse beobachteten, teilweise unregelmäßigen Aktivität der untersuchten Profile. Die im Interview beschriebenen Aspekte wie begrenzte personelle Ressourcen, eine hohe betriebliche Auslastung sowie eine bewusste Abwägung von Aufwand und Ertrag lassen sich als mögliche Einflussfaktoren interpretieren. Im Kontext von kleinen und mittleren Unternehmen wird zudem der finanzielle Faktor als herausfordernd angesehen. Des Weiteren wird Social Media vom Betrieb primär als unterstützende Maßnahme verstanden, sodass bei fehlendem unmittelbarem Bedarf an zusätzlicher Neukunden- oder Personalgewinnung eine geringere Priorisierung nachvollziehbar erscheint. Ergänzend werden generationsbedingte Hemmnisse als weiterer möglicher Einflussfaktor benannt.

6.2 Einordnung der Ergebnisse im Kontext der bestehenden Literatur

Die im Rahmen der Ergebnisinterpretation herausgearbeitete unterstützende Rolle von Social Media lässt sich im Folgenden aus einer literaturgestützten Perspektive weiter einordnen. Die Ergebnisse legen nahe, dass Social Media weniger als unmittelbares Entscheidungsinstrument fungiert, sondern vielmehr eine vorgelagerte und unterstützende Funktion einnimmt. Durch eine kontinuierlich gepflegte digitale Präsenz werden Vertrauen, Seriosität und eine grundlegende Kompetenzzuschreibung aufgebaut, die als Voraussetzung für weiterführende Informations- und Beratungsprozesse dienen. Diese Einordnung steht im Einklang mit den Aussagen des Experteninterviews, in dem ein fehlendes oder inaktives Profil als unseriös wahrgenommen wird. Ergänzend bestätigen Studien zur Digitalisierung im Handwerk, dass digitale Präsenz von einem Großteil der Kunden erwartet wird und als Attraktivitäts- sowie Auswahlkriterium bei der Entscheidung für einen Handwerksbetrieb fungiert. Social Media wirkt damit primär als Vertrauens- und Selektionsfaktor, der die Wahrnehmung des Betriebs positiv beeinflusst und die Bereitschaft zur Kontaktaufnahme erhöht, während die vertiefte Informationssuche und Entscheidungsfindung überwiegend auf nachgelagerten Kanälen, etwa über die Unternehmenswebsite oder im persönlichen Beratungsgespräch, erfolgt (vgl. Bitkom e. V., 2025d).

Vor diesem Hintergrund lassen sich die in der Analyse identifizierten Wirkmechanismen ebenfalls in die bestehende Forschung einordnen. In der Literatur wird der Einsatz von Humor bei erklärungsbedürftigen Produkten überwiegend als unterstützendes und situationsabhängiges Gestaltungselement beschrieben (vgl. Eisend & Kuß, 2018, S. 347-348, 351). Zugleich wird auf die zunehmende Bedeutung humorvoller Inhalte in der Social-Media-Kommunikation, insbesondere bei jüngeren Zielgruppen, hingewiesen (vgl. Eisend & Kuß, 2018, S. 344, 348). Daraus ergibt sich ein Spannungsfeld zwischen einer sachlich-informativen Kommunikation und den emotional-unterhaltenden Anforderungen sozialer Plattformen. Die Ergebnisse der Untersuchung zeigen, dass dieses Spannungsfeld zugunsten einer stärker humorvollen und emotionalen Ansprache aufgelöst wird. Humor fungiert dabei teilweise als zentrales Gestaltungselement mit hohen Reichweiten- und Interaktionswerten. Aus dieser Entwicklung ergibt sich für Handwerksbetriebe zugleich die Herausforderung, fachlich komplexe und erklärungsbedürftige Inhalte mit plattformspezifischen Anforderungen an kurze, visuell ansprechende und unterhaltende Formate zu verbinden. Die Interviewaussagen verdeutlichen in diesem Zusammenhang insbesondere Unsicherheiten im kreativen Bereich, etwa bei der Entwicklung geeigneter Ideen und humorvoller Konzepte. Darüber hinaus beschreibt eine frühere Untersuchung von Meub, Proeger und Wagner (2021, S. 8) einen positiven Zusammenhang zwischen regelmäßiger Aktivität und Reichweite. Ein solcher Zusammenhang erscheint grundsätzlich plausibel, die Ergebnisse deuten jedoch darauf hin,

dass Reichweite und Interaktion im untersuchten Kontext vielmehr von einzelnen reichweitenstarken Beiträgen und der inhaltlichen Anschlussfähigkeit geprägt sind. Aufgrund des begrenzten Untersuchungszeitraums lassen sich jedoch keine Aussagen über langfristige Effekte oder kausale Zusammenhänge zwischen Aktivität und Reichweite treffen.

Abschließend lässt sich die Rolle von Social Media im Kontext der Personalgewinnung betrachten. In der bestehenden Literatur und einschlägigen Studien wird Social Media im Handwerkskontext als wirksames Instrument des Recruitings beschrieben, insbesondere im Hinblick auf die Ansprache jüngerer Zielgruppen (vgl. Mannott & Alhusen, 2021, S. 23-24; Dreyer, 2023, S. 64). Die Ergebnisse der vorliegenden Untersuchung zeichnen jedoch ein differenzierteres Bild. Beiträge mit explizitem Employer-Branding- oder Recruiting-Bezug nahmen im Untersuchungszeitraum lediglich einen geringen Anteil ein und zeigen somit, dass das in der Literatur hervorgehobene Potenzial in der beobachteten Praxis nur eingeschränkt genutzt wurde. Die Interviewaussagen liefern hierfür kontextualisierende Hinweise. Der aktive Einsatz sozialer Medien zur Personalgewinnung wird weniger als kontinuierliche Maßnahme verstanden, sondern vielmehr als strategische Option, die bei konkretem Bedarf gezielt aktiviert werden kann. Die Ergebnisse verdeutlichen damit, dass die Bedeutung von Social Media für Recruiting grundsätzlich anerkannt wird, der Einsatz jedoch stark vom aktuellen betrieblichen Bedarf abhängt. Vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels im Handwerk erscheint die geringe Präsenz von entsprechenden Inhalten in der untersuchten Praxis besonders aufschlussreich.

6.3 Limitationen der Untersuchung

Die vorliegende Untersuchung unterliegt Limitationen, die bei der Einordnung der Ergebnisse zu berücksichtigen sind. So lässt der begrenzte Untersuchungszeitraum keine Aussagen über langfristige Effekte oder nachhaltige Reichweitenentwicklungen zu. Darüber hinaus ist die Stichprobe auf neun Instagram-Profilen sowie ein Experteninterview beschränkt, sodass die Ergebnisse keine Generalisierung auf den gesamten Handwerkssektor erlauben. Die Interviewergebnisse basieren auf subjektiven Einschätzungen eines einzelnen Betriebs, wodurch potenzielle Verzerrungen, etwa durch soziale Erwünschtheit oder retrospektive Rationalisierung, nicht ausgeschlossen werden können. Eine weitere Limitation ergibt sich aus dem methodischen Zugriff der Social-Media-Analyse auf ausschließlich öffentlich sichtbare Inhalte. Rückschlüsse auf interne strategische Zielsetzungen, Entscheidungsprozesse oder die tatsächlichen Intentionen hinter veröffentlichten Inhalten sind auf dieser Grundlage nicht möglich. Zudem sind zentrale Leistungsindikatoren wie Impressionen nur für die Profilbetreiber selbst einsehbar. Aussagen zur tatsächlichen Sichtbarkeit einzelner Beiträge sind daher nur

eingeschränkt möglich. Des Weiteren beschränkte sich die Analyse auf den dauerhaft sichtbaren Feed-Content der Instagram-Profile, während kurzlebige Formate wie Stories unberücksichtigt blieben. Schließlich bezieht sich die Untersuchung ausschließlich auf die Plattform Instagram und stellt eine Momentaufnahme dar. Die Ergebnisse sind vor dem Hintergrund der dynamischen Entwicklungen sozialer Medien zu interpretieren und lassen sich nur eingeschränkt auf andere Plattformen oder zukünftige Zeitpunkte übertragen.

6.4 Beantwortung der Forschungsfrage

Ziel dieser Arbeit war es, zu untersuchen, wie Handwerksbetriebe der Heizungstechnologie Social-Media-Marketing einsetzen und welche Chancen und Herausforderungen sich daraus ergeben. Im Folgenden werden die empirischen Ergebnisse gebündelt, mit den formulierten Annahmen in Beziehung gesetzt und anschließend zur Beantwortung der Forschungsfrage zusammengeführt.

Überprüfung der Annahmen

A1: Es wird erwartet, dass die untersuchten Betriebe Unterschiede im Professionalisierungsgrad ihres Social-Media-Marketings aufweisen, von klar definierten Content-Strategien bis hin zu unsystematischen und unregelmäßigen Veröffentlichungen.

Zwischen den untersuchten Instagram-Profilen zeigen sich deutliche Unterschiede hinsichtlich Postingfrequenz, formaler Gestaltung und der strategischen Nutzung von Formaten und Inhalten. Während einzelne Betriebe durch wiederkehrende Formate, ein konsistentes Erscheinungsbild sowie regelmäßige Veröffentlichungen gekennzeichnet sind, nutzen andere Betriebe die Plattform deutlich seltener und ohne klar erkennbare inhaltliche oder formale Struktur. Diese Unterschiede deuten auf variierende Professionalisierungsgrade im Umgang mit Social Media hin. Annahme A1 kann somit bestätigt werden.

A2: Es wird angenommen, dass nahbare und authentische Inhalte, etwa Einblicke in den Arbeitsalltag oder die sichtbare Präsenz von Personen und Gesichtern, höhere Interaktionsraten erzielen als sachlich-technische Darstellungen.

Die Ergebnisse der Inhaltsanalyse zeigen, dass nahbare und authentische Inhalte mit sichtbaren Personen und Gesichtern überdurchschnittlich hohe Interaktionsraten erzielen. Demgegenüber treten sachlich-technische Darstellungen sowohl hinsichtlich ihrer Häufigkeit

als auch ihrer Resonanz deutlich in den Hintergrund. Klassische „Behind-the-Scenes“-Inhalte wie Einblicke in den Arbeitsalltag traten im untersuchten Datensatz nur in geringem Umfang auf. Dies ist im Kontext des Handwerks einzuordnen, da Einblicke in den Arbeitsalltag häufig leistungsbezogen inszeniert sind und entsprechend der Kategorie „Projekt- & Leistungsdarstellungen“ zuzuordnen waren. Annahme A2 kann somit bestätigt werden.

A3: Es wird erwartet, dass Handwerksbetriebe der Heizungstechnologie Instagram vorrangig für Recruiting und Employer Branding einsetzen.

Die Analyse zeigt, dass nur ein geringer Anteil der untersuchten Beiträge explizit auf Recruiting oder Employer Branding ausgerichtet ist. Die Interviewergebnisse ergänzen dieses Bild insofern, als Social Media von dem interviewten Betrieb zwar als relevantes Instrument für die Personalgewinnung und das Employer Branding wahrgenommen wird, dessen Nutzung jedoch vor allem als strategische Option für zukünftige Bedarfe beschrieben wird. Annahme A3 kann somit in Bezug auf die aktuelle Nutzung der untersuchten Profile nicht bestätigt werden, wird jedoch als strategische Perspektive teilweise gestützt.

A4: Es wird angenommen, dass begrenzte zeitliche und personelle Ressourcen sowie mangelnde Social-Media-Kompetenzen zentrale Herausforderungen beim Social-Media-Marketing darstellen.

Die Herausforderungen liegen weniger in grundsätzlich fehlenden Ressourcen oder Kompetenzen, sondern vielmehr in einem erhöhten zeitlichen und koordinativen Aufwand. Dieser entsteht insbesondere im Zusammenhang mit der Erstellung videobasierter Inhalte. Zudem wird der finanzielle Aufwand, etwa durch die Beauftragung externer Marketingdienstleister, vor allem für KMUs als potenzieller Hemmfaktor wahrgenommen. Darüber hinaus zeigen sich Unsicherheiten in der Entwicklung humorvoller und aufmerksamkeitsstarker Inhalte sowie hinsichtlich der Frage, wie weit solche Inhalte eingesetzt werden können, ohne die gewünschte Professionalität und Seriosität des Unternehmens zu gefährden oder negative Reaktionen auszulösen. Ergänzend verweisen die Interviewaussagen auf generationsbedingte Faktoren, die den Einsatz sozialer Medien zusätzlich erschweren können. Vor diesem Hintergrund kann Annahme A4 teilweise bestätigt werden.

Zusammenfassende Beantwortung der Forschungsfrage

Auf Grundlage der Social-Media-Analyse sowie des Experteninterviews lässt sich festhalten, dass Social Media von den untersuchten Handwerksbetrieben der Heizungstechnologie überwiegend als Branding- und Kommunikationskanal eingesetzt wird. Der Fokus liegt weniger auf der direkten Generierung von Aufträgen als vielmehr auf dem Aufbau von Sichtbarkeit, der Stärkung des Unternehmensimages sowie der Etablierung von Nähe und Vertrauen. Social Media übernimmt damit eine unterstützende Funktion innerhalb der Unternehmenskommunikation und dient als Grundlage für weiterführende Informations- und Entscheidungsprozesse potenzieller Kunden und Mitarbeitender. Die Inhalte sind vor allem emotional und authentisch ausgestaltet. Häufig vertreten sind Beiträge aus den Bereichen „Mitarbeiter/Team/Unternehmenskultur“, „Projekt- & Leistungsdarstellungen“ sowie „Corporate & Image Content“. Insbesondere Reels, die Präsenz von Personen sowie humorvolle Gestaltungselemente nehmen eine zentrale Rolle ein. Dabei steht der visuelle und persönliche Charakter der Beiträge im Vordergrund. Darüber hinaus zeigen sich Unterschiede in der Art und Intensität der Nutzung. Während einzelne Betriebe Social Media systematisch und mit klarer gestalterischer Linie einsetzen, erfolgt die Nutzung bei anderen Profilen unregelmäßiger und weniger strategisch. Insgesamt lassen sich zwei übergreifende Umsetzungslogiken erkennen: eine authentisch-humorvolle sowie eine professionell-ästhetische Logik, die sich in der Praxis teilweise kombinieren.

Als zentrale Chancen des Social-Media-Marketings lassen sich die Steigerung von Reichweite und Sichtbarkeit sowie die Positionierung als moderner und zukunftsfähiger Betrieb identifizieren. Eine kontinuierliche digitale Präsenz kann positive Assoziationen, Sympathie und Vertrauen aufbauen. Darüber hinaus wird Social Media als relevantes Instrument des Employer Brandings wahrgenommen, insbesondere zur Ansprache jüngerer Zielgruppen. So kann eine aktive Social-Media-Präsenz wesentlich zum professionellen Außenauftritt sowie zur Glaubwürdigkeit und Attraktivität eines Betriebs beitragen. Demgegenüber stehen jedoch Herausforderungen. Die erfolgreiche Nutzung von Social Media ist mit einem erhöhten zeitlichen und organisatorischen Aufwand verbunden, der insbesondere durch die gestiegene Bedeutung videobasierter Formate entsteht. Zudem stellen finanzielle Aspekte einen relevanten Rahmenfaktor dar, etwa im Zusammenhang mit externer Unterstützung. Eine weitere Herausforderung besteht darin, erklärungsbedürftige Inhalte mit plattformspezifischen, visuell geprägten Kommunikationsformen zu verbinden. Dabei zeigen sich Unsicherheiten im Spannungsfeld zwischen humorvoller, aufmerksamkeitsstarker Kommunikation und der Wahrung von Professionalität und Seriosität. Zusätzlich können strukturelle Rahmenbedingungen, wie generationsbedingte Faktoren, die konsequente Nutzung sozialer Medien erschweren.

7 Fazit

Auf Grundlage der empirischen Analyse konnten wesentliche Erkenntnisse zum Einsatz von Social Media in Heizungsbetrieben gewonnen werden. Das nachfolgende Fazit fasst die zentralen Ergebnisse der Untersuchung zusammen, leitet praxisrelevante Implikationen ab und gibt einen Ausblick auf weiterführende Forschungsansätze.

Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse

Social Media wird von den untersuchten Handwerksbetrieben primär als Instrument der Unternehmenskommunikation und des Imageaufbaus genutzt. Der Social-Media-Auftritt erfüllt eine vorgelagerte Funktion im Informations- und Entscheidungsprozess potenzieller Zielgruppen. Durch Sichtbarkeit, Vertrauensaufbau und die Stärkung der wahrgenommenen Professionalität wird Social Media zu einem relevanten Kontaktpunkt zwischen Betrieb und Öffentlichkeit. Eine fehlende Präsenz wird als attraktivitätsmindernd wahrgenommen, sodass Social Media als selbstverständlicher Bestandteil einer modernen und ganzheitlich ausgerichteten Unternehmenskommunikation einzustufen ist. Inhaltlich konzentrieren sich die untersuchten Profile auf wenige, wiederkehrende Schwerpunkte. Dazu gehören Beiträge mit Bezug zu Mitarbeitenden und zur Unternehmenskultur, gefolgt von Projekt- und Leistungsdarstellungen sowie allgemeinem Corporate und Image Content. Die Kommunikation ist überwiegend emotional, authentisch und nahbar gestaltet. Damit steht weniger die Vermittlung fachlicher Details als vielmehr die Inszenierung des Unternehmens und seiner Akteure im Vordergrund. Hinsichtlich der eingesetzten Formate zeigt sich eine klare Dominanz von Reels. Klassische Bildbeiträge und Karussell-Posts treten demgegenüber deutlich in den Hintergrund. Die Analyse verdeutlicht zudem, dass Reichweite und Interaktion weniger kontinuierlich entstehen, sondern maßgeblich durch einzelne besonders aufmerksamkeitsstarke Beiträge geprägt sind. Ein weiterer Befund betrifft gestalterische und inhaltliche Merkmale. Beiträge mit humorvollen Elementen, trendbasierten Inhalten oder aufmerksamkeitsstarken Einstiegen erzielen überdurchschnittlich hohe Interaktionswerte. Insbesondere Shares und Reposts erweisen sich als wesentliche Treiber erhöhter Reichweite. Darüber hinaus lassen sich der Einsatz sichtbarer Personen und Gesichter sowie die bewusste Vermittlung von Nähe und Authentizität als zentrale Wirkmechanismen identifizieren. Außerdem können zwei Gestaltungslogiken als erfolgreiche Ausprägungen der sozialmedialen Kommunikation von Heizungsbetrieben beschrieben werden. Zum einen zeigt sich eine authentisch-humorvolle Ausrichtung, die auf Nähe, Persönlichkeit und spielerische Elemente setzt. Zum anderen lässt sich eine professionell-ästhetische Logik erkennen, die durch konsistentes Branding und eine hochwertige visuelle Gestaltung geprägt ist.

Implikationen für die Praxis

Social Media ist im untersuchten Kontext nicht mehr als optionales Zusatzinstrument zu verstehen, sondern als integraler Bestandteil einer zeitgemäßen Unternehmenskommunikation. Daraus ergibt sich die Notwendigkeit, Social-Media-Aktivitäten strategisch, konsistent und professionell auszurichten. Die Ergebnisse verdeutlichen, dass eine glaubwürdige, authentische und nahbare Kommunikation für die Wahrnehmung von Handwerksbetrieben von besonderer Bedeutung ist. Entsprechend sollten Inhalte im Fokus stehen, die Einblicke in den Arbeitsalltag und in Projekte ermöglichen, Mitarbeitende sichtbar machen und Nähe erzeugen. Stark werbliche Kommunikationsformen sollten demgegenüber eine untergeordnete Rolle einnehmen. Der Erfolg einzelner Beiträge entsteht primär durch deren inhaltliche und emotionale Anschlussfähigkeit. Insbesondere Reels mit humorvollen und authentischen Elementen bieten praxisrelevantes Potenzial. Gleichzeitig ist eine hohe Produktionsqualität keine Voraussetzung für Reichweite, wodurch sich insbesondere für kleine und mittlere Betriebe niedrige Einstiegshürden ergeben. Für eine wirkungsvolle Umsetzung ist eine bewusste Auseinandersetzung mit Plattformlogiken, Zielgruppenpräferenzen und aktuellen Trends erforderlich. Angesichts der dynamischen Weiterentwicklung sozialer Medien kann in diesem Zusammenhang auch die Einbindung externer Unterstützung sinnvoll sein. Darüber hinaus sollte das Potenzial des Employer Brandings berücksichtigt werden. Bereits die bloße Präsenz in sozialen Medien sowie die dort vermittelten Einblicke in Arbeitsalltag und Unternehmenskultur entfalten eine implizite Wirkung auf die Arbeitgeberwahrnehmung.

Ausblick auf weiterführende Forschung

Auf Basis der Ergebnisse ergeben sich verschiedene Ansatzpunkte für weiterführende Forschung. Zukünftige Untersuchungen könnten eine größere Anzahl von Social-Media-Profilen einbeziehen oder weitere Betriebe aus angrenzenden Gewerken des Handwerks untersuchen. Darüber hinaus bietet sich eine plattformübergreifende Analyse (z. B. Facebook, TikTok oder YouTube) an. Auf diese Weise ließe sich prüfen, inwieweit die identifizierten Gestaltungs- und Erfolgslogiken über den untersuchten Kontext hinaus Gültigkeit besitzen. Zudem könnten Untersuchungen über einen erweiterten Zeitraum aufzeigen, wie sich Social-Media-Strategien entwickeln, welche Inhalte langfristig wirksam sind und ob punktuelle Reichweitenerfolge nachhaltige Effekte auf Sichtbarkeit und Image entfalten. Schließlich könnte zukünftige Forschung die Perspektive der Rezipienten stärker einbeziehen. Qualitative Befragungen, Fokusgruppen oder Interviews mit Kunden sowie potenziellen Mitarbeitenden könnten dazu beitragen, die Wirkung unterschiedlicher Content-Formate und Gestaltungslogiken sowie die Effekte des Employer Brandings vertieft zu erfassen.

Literaturverzeichnis

BDEW Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e. V. ([Online] 2021). *Zeit für den Heizungswechsel. Neue Fördermittel für klimaschonende Gasheizungen*. Berlin: BDEW. Abgerufen am 6. Oktober 2025 von <https://www.bdew.de/service/publikationen/zeit-fuer-einen-heizungswechsel>

BDEW Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e. V. ([Online] 2024). *"Wie heizt Deutschland?" (2023) - Ergebnisbericht. Studie zum Heizungsmarkt. Dezember 2024*. Berlin: BDEW. Abgerufen am 6. Oktober 2025 von <https://www.bdew.de/energie/studie-wie-heizt-deutschland>

Beuchel, S., Jantos, L., & Meub, L. (2024). *Digitalisierung im Handwerk zwischen Zettelwirtschaft und KI: Eine Status Quo-Analyse*. ifh Forschungsbericht No. 23. Göttingen: Volkswirtschaftliches Institut für Mittelstand und Handwerk an der Universität Göttingen (ifh). doi:<https://doi.org/10.47952/gro-publ-220>

Bitkom e. V. ([Online] 2025b). *So digital ist das deutsche Handwerk*. Abgerufen am 24. November 2025 von <https://www.bitkom.org/sites/main/files/2025-08/bitkom-pressekonferenz-praesentation-digitalisierung-handwerk-0.pdf>

Bitkom e. V. ([Online] 23. Oktober 2025c). *Über die Hälfte des deutschen Handwerks nutzt Social Media*. Abgerufen am 24. November 2025 von Bitkom: <https://www.bitkom.org/Presse/Presseinformation/Haelfte-des-Handwerks-nutzt-Social-Media>

Bitkom e. V. ([Online] 12. Juni 2025d). *Handwerkersuche: Persönliches Gespräch schlägt Infos im Netz*. Abgerufen am 24. November 2025 von Bitkom: <https://www.bitkom.org/Presse/Presseinformation/Handwerkersuche-Gespraech-schlaegt-Netz>

Breisig, D., Deutsch, N., Homann, J., Linden, C., & Neuhaus, J. ([Online] 2020). *Chancen und Risiken für die deutsche Heizungsindustrie im globalen Wettbewerb. Effizienz und erneuerbare Energien in der Wärmewende*. PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Abgerufen am 4. Oktober 2025 von <https://www.pwc.de/de/energiwirtschaft/chancen-und-risiken-fur-die-deutsche-heizungsindustrie-im-globalen-wettbewerb.pdf>

Cervený, M., & Sturm, T. ([Online] 2012). *Lebenszykluskosten neuer Heizsysteme für alte Einfamilienhäuser. Vergleich der Lebenszykluskosten von Heizöl-, Erdgas-, Pellet-*

und Scheitholzheizungen für alte Einfamilienhäuser in drei (plus neun) Szenarien.

Wien: Österreichische Gesellschaft für Umwelt und Technik (ÖGUT). Abgerufen am 6. Oktober 2025 von <https://www.oegut.at/de/projekte/energie/vollkostenvergleich-heizsysteme-efh.php>

Decker, A. (2022). *Der Social-Media-Zyklus. Schritt für Schritt zum systematischen Social-Media-Management im Unternehmen* (2., überarbeitete und erweiterte Auflage). Wiesbaden: Springer Gabler. doi:<https://doi.org/10.1007/978-3-658-34620-1>

Demarmels, S., Schaffner, D., Kolberg, S., Albisser, M., Federspiel, E., Stalder, U., . . . Kellerhals, U. (2018). *Verständliche Vermarktung von Strom aus erneuerbaren Energien. Kommunikationsstrategien und Handlungsempfehlungen*. Wiesbaden: Springer Gabler. doi:<https://doi.org/10.1007/978-3-658-22360-1>

Dresing, T., & Pehl, T. (2024). *Praxisbuch Interview, Transkription & Analyse. Anleitungen und Regelsysteme für qualitativ Forschende* (9. Auflage). Marburg: dr. dresing & pehl GmbH. Abgerufen am 29. Dezember 2025 von https://www.audiotranskription.de/wp-content/uploads/2024/06/Praxisbuch_09_02_Web2.pdf

Dreyer, L. (Juni 2023). Handwerk sucht Nachwuchs: Wie Social Media Betrieben aus der Klemme helfen könnten. *WZB-Mitteilungen: Quartalsheft für Sozialforschung*, 180 (2/23), S. 62-65. Abgerufen am 22. November 2025 von <https://hdl.handle.net/10419/327838>

Eggert, A., Kleinaltenkamp, M., Kuß, A., & Raitchel, S. (2025). *Marketing-Einführung. Grundlagen - Überblick - Beispiele* (9., überarbeitete Auflage). Wiesbaden: Springer Gabler. doi:<https://doi.org/10.1007/978-3-658-45044-1>

Eisend, M., & Kuß, A. (2018). Humor erfolgreich in der Kommunikation verwenden. In T. Langner, F.-R. Esch, & M. Bruhn (Hrsg.), *Handbuch Techniken der Kommunikation. Grundlagen - Innovative Ansätze - Praktische Umsetzungen* (2., vollständig überarbeitete und erweiterte Auflage, S. 343-354). Wiesbaden: Springer Gabler. doi:https://doi.org/10.1007/978-3-658-04653-8_24

Esch, F.-R., & Baumgartl, C. (2018). Informationen in der Kommunikation verständlich umsetzen. In T. Langner, F.-R. Esch, & M. Bruhn (Hrsg.), *Handbuch Techniken der Kommunikation. Grundlagen - Innovative Ansätze - Praktische Umsetzungen* (2., vollständig überarbeitete und erweiterte Auflage, S. 401-419). Wiesbaden: Springer Gabler. doi:https://doi.org/10.1007/978-3-658-04653-8_15

- Esch, F.-R., & Honal, A. (2018). Mit Sozialtechniken in der Kommunikation beeinflussen. In T. Langner, F.-R. Esch, & M. Bruhn (Hrsg.), *Handbuch Techniken der Kommunikation. Grundlagen - Innovative Ansätze - Praktische Umsetzungen* (2., vollständig überarbeitete und erweiterte Auflage, S. 3-20). Wiesbaden: Springer Gabler. doi:https://doi.org/10.1007/978-3-658-04653-8_1
- Esch, F.-R., von Einem, E., & Eichenauer, S. (2018). Visuelle Reize in der Kommunikation effektiv umsetzen. In T. Langner, F.-R. Esch, & M. Bruhn (Hrsg.), *Handbuch Techniken der Kommunikation. Grundlagen - Innovative Ansätze - Praktische Umsetzungen* (2., vollständig überarbeitete und erweiterte Auflage, S. 141-162). Wiesbaden: Springer Gabler. doi:https://doi.org/10.1007/978-3-658-04653-8_10
- Fargel, T. S.-L. (2007). *Neukundenakquisition. Eine Erfolgsfaktorenanalyse für erklärungsbedürftige Produkte und Dienstleistungen* (1. Auflage). Wiesbaden: Deutscher Universitäts-Verlag. doi:<https://doi.org/10.1007/978-3-8350-9642-4>
- Gallego Carrera, D., Wassermann, S., & Zech, D. (21. August 2012). Suffizienz, Effizienz, Konsistenz. *Ökologisches Wirtschaften - Fachzeitschrift*, 27(3), S. 45-50. doi:<https://doi.org/10.14512/oew.v26i3.1223>
- Harwardt, M., & Köhler, M. (2023). *Künstliche Intelligenz entlang der Customer Journey. Einsatzpotenziale von KI im E-Commerce*. Wiesbaden: Springer Gabler. doi:<https://doi.org/10.1007/978-3-658-39109-6>
- Langner, T., Brune, P., Fischer, A., & Klinke, T. (2018). Medienkonvergenz managen: Wahrnehmungs- und Wirkungspfade der Kommunikation antizipieren. In T. Langner, F.-R. Esch, & M. Bruhn (Hrsg.), *Handbuch Techniken der Kommunikation. Grundlagen - Innovative Ansätze - Praktische Umsetzungen* (2., vollständig überarbeitete und erweiterte Auflage, S. 21-51). Wiesbaden: Springer Gabler. doi:https://doi.org/10.1007/978-3-658-04653-8_3
- Mannott, J., & Alhusen, H. (2021). *Digitale Fachkräftegewinnung im Handwerk durch Einsatz sozialer Medien*. Göttinger Beiträge zur Handwerksforschung No. 59. Göttingen: Volkswirtschaftliches Institut für Mittelstand und Handwerk an der Universität Göttingen (ifh). doi:<https://doi.org/10.3249/2364-3897-gbh-59>
- Mayring, P., & Fenzl, T. (2019). Qualitative Inhaltsanalyse. In N. Baur, & J. Blasius (Hrsg.), *Handbuch Methoden der empirischen Sozialforschung* (2., vollständig überarbeitete und erweiterte Auflage, S. 633-648). Wiesbaden: Springer VS. doi:https://doi.org/10.1007/978-3-658-21308-4_42

- Meffert, H., Burmann, C., Kirchgeorg, M., & Eisenbeiß, M. (2019). *Marketing. Grundlagen marktorientierter Unternehmensführung. Konzepte - Instrumente - Praxisbeispiele* (13., überarbeitete und erweiterte Auflage). Wiesbaden: Springer Gabler.
doi:<https://doi.org/10.1007/978-3-658-21196-7>
- Meub, L., Proeger, T., & Wagner, K. (2021). *Social Media-Nutzung im Handwerk: Eine explorative Analyse für Instagram*. Göttinger Beiträge zur Handwerksforschung No. 54. Göttingen: Volkswirtschaftliches Institut für Mittelstand und Handwerk an der Universität Göttingen (ifh). doi:<https://doi.org/10.3249/2364-3897-gbh-54>
- Meyer, R., Fuchs, N., Thomsen, J., Herkel, S., & Kost, C. (2024). *Heizkosten und Treibhausgasemissionen in Bestandswohngebäuden. Aktualisierung auf Basis der GEG-Novelle 2024. Kopernikus-Projekt Ariadne*. Potsdam.
doi:<https://doi.org/10.48485/pik.2023.028>
- Proeger, T., Meub, L., & Bizer, K. (2021). *Webscraping als Instrument zur tagesaktuellen und umfassenden digitalen Analyse des Handwerks*. Göttinger Beiträge zur Handwerksforschung No. 55. Göttingen: Volkswirtschaftliches Institut für Mittelstand und Handwerk an der Universität Göttingen (ifh). doi:<https://doi.org/10.3249/2364-3897-gbh-55>
- Scharf, A., Schubert, B., & Hehn, P. (2015). *Marketing. Einführung in Theorie und Praxis* (6., erweiterte und aktualisierte Auflage). Stuttgart: Schäffer-Poeschel Verlag. Abgerufen am 25. Oktober 2025
- Schillinger, T. (2024). *Selektion der B2B-Absatzkanäle für erklärungsbedürftige technische Produkte in der deutschen Metall- und Elektroindustrie. Eine empirische Untersuchung*. Wiesbaden: Springer Gabler. doi:<https://doi.org/10.1007/978-3-658-46713-5>
- Tomczak, T., Reinecke, S., & Gollnhofer, J. (2023). *Marketingplanung. Einführung in die marktorientierte Unternehmens- und Geschäftsfeldplanung* (8., überarbeitete Auflage). Wiesbaden: Springer Gabler. doi:<https://doi.org/10.1007/978-3-658-34221-0>
- Verbraucherzentrale Bundesverband e. V. ([Online] 2025). *Entwicklung der Heiztechnikpreise*. Abgerufen am 6. Oktober 2025 von Verbraucherzentrale Energieberatung: <https://verbraucherzentrale-energieberatung.de/heizen/neue-heiztechnik/entwicklung-heiztechnikpreise>

Anhang

Anhang A: Interviewleitfaden X

Anhang B: Transkript des Experteninterviews XII

Anhang A: Interviewleitfaden

Block A: Betrieb & Kontext

A1: Könnten Sie den Betrieb kurz vorstellen und Ihre Rolle dort beschreiben? (z. B. Größe, Mitarbeiter, Tätigkeitsbereiche, Standort/Region, Kunden)

A2: Welche Bedeutung hat Marketing allgemein in diesem Betrieb? (*fester Bestandteil?*)

Block B: Status Quo Social Media

B1: Wird Social Media im Rahmen des Marketings verwendet?

B2: Wenn ja: Welche Plattformen werden genutzt?

B3: Welche Inhalte veröffentlichen Sie dort typischerweise? (z. B. Projekte, Mitarbeiter, Tipps)

B4: Wie ist der Einsatz von Social Media im Betrieb organisatorisch geregelt?

- Wer ist für Social Media verantwortlich? (z. B. Mitarbeiter, externe Dienstleister...)
- Wie viel Zeit nimmt dies in Anspruch?
- Wie läuft die Zusammenarbeit ab? (z. B. Themenfindung, Abstimmung, Freigabe)
- Seit wann besteht diese Zusammenarbeit?

Block C: Ziele & Chancen

C1: Welche Ziele werden mit Social Media für diesen Betrieb verfolgt? Haben sich diese Ziele im Laufe der Zeit verändert? (z. B. Kundengewinnung/-bindung, Employer Branding)

C2: Haben Sie den Eindruck, dass bestimmte Inhalte besser ankommen oder Ihre Follower besonders interessieren?

C3: Welche positiven Effekte oder Chancen haben Sie bisher wahrgenommen? Konnten Sie bereits durch Social Media Erfolge erzielen? (z. B. neue Kunden, Bewerbungen, Reichweite)

C4: Gibt es weitere Chancen, die Sie generell für Handwerksbetriebe im Bereich Social Media sehen?

Block D: Herausforderungen

D1: Auf welche Herausforderungen stoßen Sie beim Einsatz und der Umsetzung von Social Media? Warum betreiben Sie Social Media nicht so aktiv/regelmäßig? (z. B. *Zeitaufwand, Fachwissen, Datenschutz*)

D2: Gibt es bestimmte Themen, die Sie in der Umsetzung als besonders aufwändig empfinden? (z. B. *bestimmter Content*)

D3: Gibt es aus Ihrer Sicht Faktoren, die den Einsatz von Social Media im Betrieb vereinfachen oder effizienter gestalten würden, oder etwas, das Sie sich an Unterstützung wünschen würden? (z. B. *Schulungen, Vorlagen, externe Beratung, Tools, bessere Abstimmung*)

Block E: Ausblick & Abschluss

E1: Wie schätzen Sie die zukünftige Bedeutung von Social Media für Handwerksbetriebe allgemein ein?

E2: Und wie sehen Sie die Rolle von Social Media für diesen Betrieb in Zukunft?

E3: Sehen Sie Potenzial, Social Media künftig stärker einzusetzen? In welcher Form? (z. B. *bestimmte Plattformen oder Inhalte, die spannend wären, regelmäßiger*)

E4: Gibt es etwas, das wir noch nicht angesprochen haben und das Sie gerne ergänzen möchten? Vielleicht auch Hinweise oder Empfehlungen, die Sie anderen Handwerksbetrieben im Umgang mit Social Media mitgeben würden?

Anhang B: Transkript des Experteninterviews

Interview - 141125 – 02

Datum: 14.11.2025

- 1 **I:** Zum Einstieg einmal, könnt ihr den Betrieb kurz vorstellen und eure Rolle darin beschreiben?
- 2 **S2:** Wir sind auf den ersten Blick ein ganz klassischer Handwerksbetrieb. Wir verbauen Wärmepumpen, Photovoltaikanlagen, machen Kernsanierungen und machen auch Neubauten von Gebäuden. Alles im Bereich Heizung, Sanitär. Klima auch ein bisschen und Photovoltaik. Versuchen aber, das Ganze sehr viel moderner zu machen und dem aktuellen Zahn der Zeit quasi, so wie man heute einen innovativen Handwerksbetrieb versteht. Wir arbeiten sehr digital. Eigentlich sind wir papierlos. Jeder Monteur ist digital organisiert und vor allem wollen wir das Handwerk auch im Image anders leben. Modern, innovativ, mit hohem Servicegedanken zum Kunden. Das Unternehmen gibt es schon länger. Allerdings habe ich den Bereich Heizung/Sanitär, so wie ich gerade beschrieben habe, seit 2017 aufgebaut und bin 2017 alleinig gestartet. Und jetzt sind wir mittlerweile ein 28-köpfiges Team und haben jeden Tag Spaß bei der Arbeit. Und [Marketingdienstleister] unterstützt uns, dass das, was hier... ähm wie formulierst du das noch mal, deine Aufgabe?
- 3 **S3:** Ich bringe das, was wir hier drin leben, das zeigen wir auch. Also das versuche ich, den Kunden nach außen zu zeigen und darzustellen.
- 4 **S2:** Genau.
- 5 **I:** Okay. Ja. Wenn wir jetzt einmal allgemein auf das Thema Marketing schauen, welche Bedeutung hat das denn in diesem Betrieb?
- 6 **S2:** Ja, also wir haben das Marketing ein bisschen... Ich würde mal sagen, wir haben so eine Art First-Mover-Advantage am Markt, weil wir durch frühzeitige gute digitale Präsenz, haben wir uns vom Wettbewerb ein bisschen abgehoben und dadurch haben wir in den letzten Jahren und auch heute, toi, toi, toi für die Zukunft, immer eine sehr gute Auftragslage und wir müssen nicht unfassbar hohes Budget ins Marketing stecken, sondern es läuft viel organisch, auch dank [Marketingdienstleister] Arbeit, dass wir uns da organisch gut aufstellen. Aber natürlich ist für uns als ein Unternehmen, was private Endkunden bedient, ist der digitale Auftritt und das Marketing und das Image ist essenziell wichtig. Das auf jeden Fall.
- 7 **I:** Und ihr nutzt auch Social Media im Rahmen des Marketings, richtig?

- 8 **S3:** Richtig. Genau.
- 9 **I:** Welche Plattformen nutzt ihr da?
- 10 **S3:** Das wären einmal Instagram, LinkedIn. Das wäre TikTok. Das wäre Facebook, YouTube...
- 11 **S2:** Kununu.
- 12 **S3:** Kununu ähm...
- 13 **S2:** Ja, das sind alle Plattformen.
- 14 **S3:** Das wären jetzt so erstmal alle Social-Media-Plattformen, wenn man Kununu überhaupt dazuzählt. Aber ich würde mal sagen, es ist trotzdem noch irgendwo so eine soziale Interaktionsplattform.
- 15 **I:** Und welche Plattform nutzt ihr da am stärksten oder am aktivsten?
- 16 **S2:** Insta, ne?
- 17 **S3:** Ja, also ich würde sagen Insta. Jetzt YouTube und TikTok sind neu dazugekommen. Die bauen wir gerade auf, weil sich das einfach ergibt, weil die Inhalte dort sehr gleich sind oder man die einfach in gleicher Reihenfolge hochladen kann.
- 18 **S2:** Ja, aber Instagram...
- 19 **S3:** Insta und Facebook ist quasi so im Rahmen des Business Managers (der Startschuss?)
- 20 **S2:** Also wir beobachten eigentlich, wie arbeiten oder wie nutzen wir oder unser Umfeld Social Media und daraus leiten wir dann ab, wie, was wir bespielen. Das ist jetzt nicht irgendwie wissenschaftlich mit irgendwelchen Analysen, sondern einfach so umgucken mit Freunden und Bekannten, unterhalten uns und daraus folgern wir dann, was wir quasi wie bespielen.
- 21 **I:** Und welche Inhalte werden da typischerweise so veröffentlicht?
- 22 **S2:** Primär ist es eigentlich informativ mit ein bisschen Spaß, Freude und ein paar Gags da drin. Ja, wir machen das nicht verkaufsorientiert, sondern es ist mehr für eine Wahrnehmung. Also auch aufgrund der guten Auftragslage hätten wir das alles gar nicht nötig in dem Sinne. Möchten aber natürlich ein gutes Image aufbauen, möchten

professionell wirken, während wir gleichermaßen auch einen Witz transportieren. Und es ist für uns eigentlich, weil es zu einem modernen, ganzheitlichen Unternehmen dazugehört, bespielen wir es, aber nicht, weil wir uns darüber Aufträge aktuell erhoffen, toi, toi, toi, weil die Auftragslage gut ist.

- 23 **S3:** Genau. Also wir bauen uns quasi mehr ein Branding auf. Wir nutzen das nicht jetzt aktiv, um unsere Leistungen zu bewerben oder unser Unternehmen in irgendeiner Art zu bewerben, sondern wir versuchen präventiv schon mal die Präsenz aufzubauen und auch vielleicht in Richtung Employer Branding, also dass zukünftige Mitarbeiter auch sehen: „Hey, die Firma, die gibt es, die existiert, die lebt und da stecken auch echte Menschen dahinter.“ Genau.
- 24 **I:** Und wie ist das Ganze organisatorisch geregelt? Also du meinstest, du bist hier als externer Dienstleister quasi tätig?
- 25 **S3:** Genau.
- 26 **I:** Bist du dafür dann allein verantwortlich?
- 27 **S3:** Genau.
- 28 **I:** Okay und wie viel Zeit nimmt das ungefähr in Anspruch das Social-Media-Marketing?
- 29 **S3:** Das hängt ganz davon ab. Wir sind jetzt nicht so, dass wir frequentiert sagen, dass wir ein oder zwei Posts pro Woche raushauen, sondern je nach Kapazität und je nach Auslastung von mir dann natürlich auch. Also je nachdem, in welchen Projekten ich stecke, kann man mal sagen: Okay, diese Woche gibt es dann zwei Posts, drei Posts oder weniger.
- 30 **S2:** Ich würde sagen 20 bis 40 Stunden im Monat. So ungefähr.
- 31 **S3:** Ja, das kommt ganz gut hin.
- 32 **S2:** Dass man also sagt, irgendwie einen halben bis einen Tag pro Woche investierst du. So 20 bis 40 Stunden im Monat. Aber wir haben da keine harten Linien, an denen wir uns halten, sondern machen das so ein bisschen auch nach dem, was intern sonst anfällt, welche Produkte wir gerade drucken müssen usw. oder möchten. Genau. Ja.
- 33 **I:** Okay. Seit wann läuft die Zusammenarbeit? Ich glaube, wir hatten da ja vorhin schon mal drüber geredet.
- 34 **S3:** Ja, knapp zweieinhalb Jahre jetzt schon.

- 35 **I:** Und wie läuft die Zusammenarbeit ab, also zum Beispiel hinsichtlich Themenfindung oder Abstimmung der Inhalte?
- 36 **S3:** Also damals, ähm, der klassische Weg ist natürlich immer, dass die Agentur in dem Fall mit dem Kunden klar ausdiskutiert, welche Themen... oder der Kunde gibt die Themen dann klar vor. Gibt dann auch oder segnet die Inhalte dann zum Abschluss ab. Bei uns hat sich das mittlerweile dadurch, dass ich auch extrem viel Erfahrung jetzt hier schon im Unternehmen gesammelt habe und mittlerweile auch so verstanden habe, worauf es ankommt oder was... wie wir die Firma am besten repräsentieren. Sparen wir uns das ganze Thema mit Inhalte abstimmen und Inhalte absegnen. Das entlastet so zum einen ein bisschen das Unternehmen oder bzw. [Geschäftsführung] auch. Diese braucht dann nicht mehr hinterherrennen und ich brauche auch nicht mehr warten auf irgendwelche Freigaben, sondern kann dann ein bisschen free hands...
- 37 **S2:** Ja, also wie ein Mitarbeiter im Unternehmen durch die lange Erfahrung, die [Marketingdienstleister] hier hat, und gleichermaßen ist das eigentlich so auch ein stets dynamischer Prozess. Also es ist jetzt nicht so, dass wir sagen, donnerstags von 8 bis 12 machen wir folgendes Thema, sondern es ist eher so, dass wir uns austauschen, dass wir beide Ideen äußern und die dann halt verfolgen und das mit einem gewissen Stundenvolumen in der Woche, aber nie irgendwie so fest und starr.
- 38 **I:** Okay, genau. Meine nächste Frage betrifft jetzt die Ziele. Da hatten wir ja gerade schon drüber geredet. Also, dass das quasi als Branding-Kanal hauptsächlich verwendet wird. Wollt ihr da noch was ergänzen oder haben sich die Ziele vielleicht auch im Laufe der Zeit verändert?
- 39 **S2:** Nein, also eigentlich Unternehmenswahrnehmung, Branding, positive Emotionen mit uns zu verbinden, Gesichter und Sympathie zu zeigen und zu erwirken. Und perspektivisch, natürlich abhängig von Marktentwicklung und von der Auslastung und von der Auftragslage, haben wir natürlich dann auch im Hinterkopf die Option, darüber potenzielles Personal anzusprechen. Das tun wir aber nicht mit so viel Nachdruck, weil wir da aktuell eigentlich ganz gut versorgt sind mit gutem Personal. Aber es ist natürlich eine Option für uns und ist natürlich auch ein Grund, warum wir das aufbauen, um da jegliche Optionen in Zukunft zu haben.
- 40 **I:** Okay. Habt ihr da auch den Eindruck, dass vielleicht bestimmte Inhalte besser ankommen bei den Followern oder sie besonders interessieren?
- 41 **S2:** Gesichter und Witz, ne?

- 42 **S3:** Ja, genau. Gesichter und Witz, Humor, Authentizität vor allem. Eins hat sich natürlich ganz klar in der Social-Media-Welt gewandelt. Und zwar sind das einfach Kurzvideos. Damals, man kennt Instagram einfach noch aus dem Format: Ich lade ein rechteckiges Bild hoch und dann ist das in meiner Timeline drin und ich habe es dort und jeder kann sich das anschauen. Das hat sich total gewandelt. Also sämtliche Kanäle, sämtliche Social-Media-Kanäle, haben stark ihren Fokus auf Kurzvideos gelegt und da sehen wir halt auch einen extremen Anstieg an organischer Reichweite. Also wenn wir einen ganz normalen statischen Beitrag hochladen, in Form eines Bildes...
- 43 **S2:** Am besten noch ohne Gesicht.
- 44 **S3:** ...am besten noch ohne Gesicht, ist die Reichweite so gut wie nicht existent. Also das ist dann wirklich nur ein Platzhalter im Profil. Wenn wir ein Video in Form eines Shorts, Reels, was auch immer, hochladen, da kommt die Reichweite organisch einfach viel, viel besser zur Geltung. Also der Algorithmus hat sich da einfach dahingehend so ein bisschen gewandelt.
- 45 **S2:** Also wir sehen das ein bisschen mehr tatsächlich... Früher war es ja immer so irgendwie seriös informieren. Wir bleiben natürlich seriös, aber machen jetzt quasi mehr irgendwie so Witz, Humor und Gesichter, die wir halt zeigen, weil das eigentlich auch das ist, was viel moderner ist, besser ankommt. Und dass dann unterbewusst unsere Firma damit noch transportiert wird und so, das ist ein schöner Nebeneffekt. Aber ansonsten haben wir eigentlich wirklich so dieses Thema, denjenigen, der vor dem Handy ist, zu unterhalten, so in der Hinsicht.
- 46 **I:** Wenn wir jetzt so über die positiven Effekte und Chancen reden, konntet ihr da auch bereits Erfolge erzielen, also mehr Follower oder vielleicht auch neue Kunden, die durch Social Media auf euch gestoßen sind?
- 47 **S3:** Also dahingehend, dass wir das nicht so stark auswerten, wie viele Kunden wir jetzt über Social Media akquirieren. Das lässt sich auch relativ schwierig gestalten, wenn man ein Profil hat, was organisch noch nicht so eine hohe Reichweite hat. Würde ich tendenziell eher sagen, bezüglich der Kunden, dass man jetzt einen Kunden dadurch gefangen hat, vielleicht. Das kann natürlich sein, dass jemand das gesehen hat und gesagt hat. Hundertprozentig auswerten können wir es noch nicht. Aktuell würde es sich auch nicht lohnen, so einen Aufwand zu betreiben, das Ganze auszuwerten. Ja, ein Reichweitenanstieg durch Reels auf jeden Fall. Also allein Sichtbarkeitsanstieg.

- 48 **S2:** Wir machen das alles budgetlos. Das ist auch wichtig. Also alles rein organisch, gar nichts Beworbenes oder so. Genau. Aber ansonsten nehme ich halt wahr in meinem Umfeld, dass es einfach gut ankommt, gut wahrgenommen wird. Und wir haben eine sehr hohe Nachfrage am Markt. Wir kriegen sehr viel Positives gespiegelt von unseren Kunden. Und wenn wir uns in der aktuellen Marktsituation umhören, dann sind wir wirklich, sagen wir mal, ein bisschen auf einer Insel der Glückseligkeit. Und da, glauben wir, spielen viele Faktoren rein. Aber einer ist halt auch dieser mit Sicherheit, dass man einfach wahrgenommen wird und positiv assoziiert wird.
- 49 **I:** Gibt es da vielleicht auch weitere Chancen, die ihr so generell für Handwerksbetriebe im Bereich Social Media seht?
- 50 **S3:** Ja, also grundsätzlich die Chance natürlich des Employer Brandings. Das wird zukünftig auch für uns, sofern man in Richtung Wachstum sich orientiert, wird das natürlich eine Herausforderung sein, Mitarbeiter zu gewinnen. Und da man auch jetzt nicht den ältesten Mitarbeiter potenziell gewinnen möchte, sondern sich an die Jungen richtet. Die findet man am Ende dann doch auf den Social-Media-Plattformen und nicht bei einer klassischen Stellenausschreibung auf dem schwarzen Brett. Deswegen wird das auch langfristig natürlich ein wichtiger Faktor sein, um gerade im Personal-Employer-Branding eine Rolle zu spielen. Damit zukünftige Bewerber auch sehen: „Hey, das Unternehmen, das passt zu mir. Das spiegelt genau das wider, wie mein Charakter zum Beispiel ist, wie ich mich fühle.“
- 51 **S2:** Ja, genau. Also Zielgruppe der potenziellen Mitarbeiter ist halt irgendwie zwischen 25 und 30 oder auch junge Leute natürlich mit 20 oder Auszubildende. Und das sehen wir da als Chance, genau dieses Employer Branding und perspektivisch halt dann da zu uns passendes Personal.
- 52 **S3:** Erfolge können wir sogar verkünden. Da hatten wir tatsächlich in den letzten zwei Monaten sogar zwei Leute, die uns angeschrieben haben bezüglich einer Ausbildung und der andere... ich glaube, das war auch... es waren beides Ausbildungen jeweils. Ja.
- 53 **I:** Ja, dann würde ich auch gerne über die Herausforderungen sprechen, also auf welche stößt ihr dabei, beim Einsatz von Social Media oder vielleicht bei der Umsetzung oder Zusammenarbeit?
- 54 **S2:** Also ich finde, wie mutig man sein darf, ohne quasi es zu übertreiben. Also wir wollen natürlich etwas Außergewöhnliches bieten und zeigen und was machen, was die anderen noch nicht gemacht haben und was modern ist. Fragen uns da aber auch so ein bisschen

manchmal, wann hat das Shitstorm-Potenzial. Und bis jetzt sind wir da nicht so wahnsinnig mutig und wahnsinnig ausgefallen, weil wir auch die Seriosität da wahren wollen. Wir glauben aber schon, dass es sich dahin entwickelt perspektivisch. Also man merkt ja, Videos werden kürzer, Videos werden extremer, Videos werden schnelllebiger und Videos wollen polarisieren und in der Hinsicht. Und wir glauben, der Markt entwickelt sich ganz klar dahin. Und dann ist halt immer die Frage, geht man da eher vorweg oder geht man da lieber einen Schritt langsamer, um nichts zu riskieren. Und da stimmen wir uns zu ab. Aber im Tagesgeschäft ist das auch nicht für uns das Fokusthema. Also da könnten wir mit Sicherheit mehr machen und auch ausgefallener sein. Aber wie gesagt, wir nehmen Social Media so ein bisschen mit, um uns da zukunftsfähig aufzustellen. Aber fokussieren das nicht bei allen Tätigkeiten, die wir haben.

55 **S3:** Ja, also die nächste Hürde, die ich gesagt hätte, wäre gerade für Handwerksbetriebe und gerade, wenn wir von KMUs sprechen, sehe ich einfach diesen Kostenfaktor und der Output, der am Ende bei rumkommt. So eine Marketingagentur ist am Ende auch eine große Kostenstelle und gerade, wenn man sie jetzt wirklich akut damit beschäftigt, Social-Media-Content herzustellen. Wenn man jetzt am Ende keine motivierten Mitarbeiter hat, die vielleicht den Content selber drehen oder sagen: „Hey, wir nehmen dich mit auf eine Baustelle, lass uns das mal schnell abdrehen“, dann kommt man da sehr schnell in hohe Monatsbeiträge. Und ob sich dieser Output am Ende wirklich lohnt, rein aus meiner Perspektive... also das ist natürlich doof, das als Marketingagentur zu sagen... jein. Also teilweise ist das Eingesetzte dem Output nicht gerecht.

56 **S2:** Es ist ein bisschen wie eine Saat, die man pflanzt. Also man will nicht sofort messbare Ergebnisse. Da könnten wir viel besser in Google Ads oder in Zeitungen oder was auch immer investieren, wo wir messbare im Vertrieb Erfolge hätten. Aber darauf kommt es ja auch nicht an und was [Marketingdienstleister] gerade gesagt hat, ist auch ein wichtiger Punkt. Also wir glauben es, also wir sind mit Sicherheit da nicht Marktführer in dem, was wir socialmediamäßig tun, aber wir sind auch nicht schlecht und sind schon, denken wir, im oberen Drittel. Und mit Sicherheit ist es so, dass 70 % der Handwerksbetriebe in Deutschland sind im Schnitt geführt von einem 50- bis 55-Jährigen, einfach aufgrund der Historie. Im Schnitt haben sie 3 bis 4 Mitarbeiter und dann ist es natürlich zum einen eine Generationsfrage, dass es nicht bespielt wird und zum anderen aber auch eine Budgetfrage, dass sich das kleine Unternehmen nicht in dieser Hinsicht leisten können. Und deshalb, glauben wir, sind wir weit vorne, weil wir es gut machen. Aber mit Sicherheit auch, dass viele andere das einfach gar nicht machen. Und deshalb wir schon mit relativ wenig Aufwand sehr gut dastehen.

- 57 **I:** Gibt es da auch bestimmte Themen, die ihr in der Umsetzung vielleicht als aufwendig empfindet, zum Beispiel bestimmter Content? Ihr meintet ja, Gesichter kommen gut an. Ist das aufwendig oder wie lange dauert da so ein Video?
- 58 **S3:** Also ich sage mal, der statische Content für mich war damals viel leichter, weil ich musste jetzt nicht groß auf Shootings fahren oder bzw. mit den Mitarbeitern rausfahren, um Videos zu drehen, sondern konnte dann entweder irgendwelche Grafiken vorbereiten. Man konnte Stockbilder zum Beispiel verwenden. Man könnte jetzt auch natürlich Bildmaterial aus seinen vorherigen Fotoshootings verwenden. Mit dem Videocontent ist das natürlich so eine Sache. Das ist auf jeden Fall aufwendiger. Also man muss natürlich auch noch die Zeit mit einberechnen, wo man dann mit einem Mitarbeiter zum Beispiel auf eine Baustelle fährt, um dann wirklich drei, vier Stunden lang Content zu drehen. Es erfordert natürlich dann auch noch den Mitarbeiter, der motiviert ist und da Bock drauf hat. Das ist auch noch mal so eine Variable, die man hat. Es ist aufwendiger geworden. Ja, der Videocontent ist aufwendiger geworden. Er ist aber auch lohnenswerter. Das muss man dazu sagen.
- 59 **S2:** Wir überlegen jetzt aktuell, weil wir glauben, der Markt entwickelt sich dahin, was auch wieder Thema Aufwand ist, sehr viel mehr dynamische Videobearbeitung, also schnellere Schnitte, größere Effekte, schnellere Bildwechsel usw. Und um da Schritt zu halten, ist vielleicht übertrieben, aber um da wirklich voranzugehen, würde das Ganze unsere Kapazitäten aktuell übersteigen. Also da sagen wir auch bewusst: Okay, wir machen das ein bisschen weniger als das, was heute theoretisch technisch möglich wäre. Genau, weil da entwickelt sich vieles, wenn man sich da andere Profile mal anguckt. Aber wir sind da mit unserem Auftritt eigentlich gut und ausreichend zufrieden.
- 60 **S3:** Genau. Man muss ja immer noch bedenken, es ist Short-Form-Content. Das heißt, der Content ist bei den meisten Usern nach zwei Wochen eh vergessen. Also das ist auch noch so eine zweite Sache oder die Herausforderung, bei Social Media grundsätzlich zu verstehen und sich davon zu trennen, immer auf die höchsten Qualitätsstandards oder auf die höchste Qualität zu gehen. Da schlägt vielleicht manchmal auch Quantität die Qualität.
- 61 **S2:** Ja, stimmt.
- 62 **I:** Gibt es da vielleicht dann auch Faktoren, wo ihr sagt, das könnte den Einsatz von Social Media vereinfachen oder vielleicht effizienter gestalten?
- 63 **S3:** Ja, also so setze ich das schon um. Also Faktor Bildbearbeitung ist natürlich eine Sache, wie man erheblich den Zeitaufwand reduzieren kann, indem man, wie gesagt, da auf Quantität steckt. Faktor zwei ist natürlich das Setup für den ganzen Dreh. Wir machen

es, wenn man es so möchte, eigentlich super unprofessionell und filmen einfach mit der Handykamera. Das reicht aber halt wie gesagt für diesen Short-Form-Content komplett aus. Es generiert genug Aufruferzahlen.

64 **S2:** Und halt die Bearbeitungsprogramme, die automatisiert das Video bearbeiten. Untertitel...

65 **S3:** Genau, heutzutage die Bearbeitungsprogramme, mit denen wir arbeiten, automatisieren die Untertitel, schreiben die schon vor. Also da hat man echt wenig Arbeit mittlerweile.

66 **I:** Okay.

67 **S2:** Es geht, glaube ich, mehr mittlerweile um ein kreatives, witziges, unterhaltsames Drehbuch, denn um die handwerkliche Fähigkeit, also die ist natürlich auch wichtig und man muss es können. Aber du hast so viel Unterstützung in der Detailbearbeitung. Aber du hast natürlich jetzt das, was dir niemand abnimmt, ist die Idee, das Kreative und der Einstieg in das Ganze. Und da glauben wir, ist die Herausforderung eigentlich mehr.

68 **I:** Okay, ja, ich würde auch schon zum letzten Themenblock kommen. Wie schätzt ihr die zukünftige Bedeutung von Social Media, also allgemein für Handwerksbetriebe, ein?

69 **S2:** Ja, also Mitarbeiter, also Employer Branding, dass man halt da einfach wahrgenommen wird, dass das ist zwangsläufig durch Fortschreiten der Zeit, immer mehr Menschen Social Media nutzen für alle Anliegen im Tag und im Alltag. Und somit glauben wir, dass, wer das gar nicht bespielt, wird da komplett abgehängt und wird dann nicht mehr wahrgenommen und hat auch keine Chance mehr, irgendwie darüber Personal zu gewinnen. Und deshalb machen wir es ja auch, obwohl wir es nicht nötig hätten, quasi. Es ist schon ein sehr, sehr wichtiger Zukunftsfaktor.

70 **S3:** Ja, zum einen muss man sagen, dass zukünftig oder das merkt man ja jetzt schon, immer mehr KI-Suchsysteme zum Einsatz kommen und auch da Social Media eine Rolle spielt, weil das die Relevanz für die Seite und fürs Unternehmen auch erhöht. Also Social Media hat auch einen positiven Nebeneffekt, quasi bei der Google-Suche zum Beispiel, also bei den Suchergebnissen oder bei KI-Suchen. Also je häufiger so ein Profil aufgerufen wird, je mehr Aufrufe es erzeugt, je relevanter das ist, desto relevanter ist man dann am Ende auch im allgemeinen Bild. Und ich denke, das ist auch eine Riesenchance. Und wie [Geschäftsführung] schon sagte, Social Media ist heutzutage gar nicht mehr wegzudenken von der Welt. Und so dynamisch, wie es jetzt in den letzten Jahren war, dass der Reel-

Content so aufgestiegen ist, da wird sich noch einiges tun. Also da wird man immer wieder mal Möglichkeiten haben, quasi auf das Pferd aufzusteigen. Da wird, glaube ich, noch einiges passieren.

71 **I:** Wie seht ihr da die Rolle von Social Media konkret jetzt für diesen Betrieb? Also seht ihr da vielleicht auch Potenzial, dann Social Media künftig stärker einzusetzen und in welcher Form?

72 **S2:** Also wir sehen das immer ein bisschen wie so eine Glut eines Lagerfeuers. Das heißt, wir halten die Glut warm, und bei Bedarf haben wir halt immer noch die Möglichkeit, die zu entfachen, also in alle Richtungen. Wollen aber halt so ein bisschen Reichweite, so ein bisschen Wahrnehmung immer stets aktuell halten. Und wenn wir halt jetzt sagen würden in ... ich sage jetzt mal, wir wollen jetzt in vier Wochen so viele Mitarbeiter wie möglich ansprechen, dann ist das natürlich unseriös, mit einem leeren Profil dann denjenigen anzusprechen. Und deshalb haben wir das aktuell auf Sparflamme. Haben aber dann jederzeit die Option im Hinterkopf, das budgetiert zu bewerben oder halt aggressiveren Content dann zu streuen. So ist unsere Strategie da.

73 **S3:** Genau. Also mit einem ausgereiften Profil, wie du schon sagst, ist es natürlich auch viel leichter im Paid-Ads-Markt sich zu etablieren. Also das heißt bezahlten Content, bezahlte Werbung. Das ist theoretisch auch grundsätzlich möglich, also das ist jetzt weg von dem klassischen Social Media. Ja, das wäre auch noch so ein Faktor, den man dann zusätzlich nutzen könnte. Machen wir aktuell nicht, weil, wie gesagt, der Bedarf gar nicht da ist. Aber die Option hat man dann.

74 **I:** Okay. Ja, ich wäre auch schon bei meiner letzten Frage tatsächlich. Also gibt es vielleicht etwas, das wir noch nicht angesprochen haben, das ihr gerne ergänzen würdet? Also vielleicht auch Hinweise oder Empfehlungen für andere Handwerksbetriebe generell im Bereich Social Media?

75 **S2:** Ja, also Empfehlungen können wir nur aussprechen: Bloß kein Social Media. [lacht]

76 **S3:** (Ist so schlecht?) [lacht]

77 **S2:** Ja, das also niemals und genau keine Werbung und nichts. [lacht] Ne, also was ich noch nicht ausreichend bewerten kann, was ich aber auch irgendwie ein wichtiges Ding finde, wo glaube ich zukünftig auch noch ein bisschen was passieren wird, ist halt, was wir gerade ganz kurz angesprochen haben, Kununu als Mitarbeiter-Bewertungsplattform für das Unternehmen. Das machen wir jetzt nicht irgendwie mit einem Abomodell oder so. Da

kann man ja dann auch 100 € im Monat zahlen, wenn man will. Aber das machen wir alles nicht. Das ist, glaube ich, etwas, was bei der zukünftigen Mitarbeiterfindung auch spannend wird, aus Sicht des Mitarbeiters. Und ja, sonst ist es halt eine Abwägung von Aufwand und Ertrag. Und als Imageaufbau ist mit Sicherheit alles zu rechtfertigen, was man ins Marketing steckt. Es gibt ja auch viele Unternehmen, die so startupmäßig stets wirtschaftlich defizitär sind, weil sie halt einen sehr, sehr hohen Marketingeinsatz haben, um zu wachsen und um sich darzustellen. Das machen wir halt genau andersrum. Also wir gucken einfach, was das Budget zulässt, bewerben quasi mit dem ... Damit wir stets wirtschaftlich bleiben, bewerben wir dann den Kanal. Aber wir sehen jetzt dahingehend nicht Social Media als, sagen wir mal, als allerwichtigste Notwendigkeit im Unternehmen, sondern wie gerade beschrieben ist es für uns sehr wichtig. Aber es ist jetzt nicht so, als wenn wir da immer bedingungslos dran festhalten würden.

78 S3: Wir sind nicht abhängig. Genau das trifft es eigentlich ganz gut. Ja, eine weitere Empfehlung wäre natürlich auch noch für Unternehmen, dass diese einfach sich nicht zu sehr versteifen auf einen Kanal vielleicht und auch so ein bisschen den Weitblick dafür haben, mit welchen Kanälen man was ansprechen kann, also welche Zielgruppe man überhaupt damit erreichen kann, welche man überhaupt erreichen möchte. Und dass das Gesamtbild von allen Kanälen vielleicht einfach so ein bisschen zusammenpasst. Also vielleicht ist es da hilfreich, dass man nicht sagt, nur weil man jetzt ein reines B2B-Unternehmen ist, dass man sich nur auf LinkedIn einlässt und alles andere außen vorlässt, sondern versucht, mit den Inhalten, die man für diese eine Plattform erstellt hat, Zweit-, Dritt-Content zu erstellen und den dann noch auf den anderen Plattformen platzieren kann. Das wäre noch so eine Sache, dass man das effizienter, also den Content effizient auf allen Plattformen verteilen kann. Ja.

79 I: Okay, ja. Das war meine letzte Frage, also das wäre es dann auch schon von meiner Seite aus. Ich würde mal die Aufnahme beenden.